

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.17466716

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Relatório Técnico Conclusivo

Proposição de um modelo de controles internos
sob a perspectiva do COSO para Instituição de
Ensino Superior possuintes do CEBAS Educação

Evelyn de Siqueira Prevedel (Mestranda)
Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima (Orientador)
Prof. Dr. Carlos Cristiano Poltronieri

Como referenciar:

Prevedel, E. S., Dutra-de-Lima, R. G.; Poltronieri, C. C.. (2025). Proposição de um modelo de controles internos sob a perspectiva do COSO para Instituição de Ensino Superior possuintes do CEBAS Educação. Relato Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.17466716

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Proposta de um modelo de controle internos sob a perspectiva do framework COSO para Instituições de Ensino Superior que possuem a certificação CEBAS Educação

Produto Técnico-Tecnológico: Proposição de um modelo de controles internos sob a perspectiva do COSO para Instituição de Ensino Superior possuintes do CEBAS Educação

Demanda Espontânea: Trata-se de uma demanda baseada nas necessidades das instituições de ensino para obtenção ou manutenção do CEBAS em cumprimento com a legislação, bem como devido a lacunas existentes na literatura.

Descrição do PPT: Proposta de um modelo de controles internos para Instituições de Ensino Superior alinhado à estrutura do COSO e a Lei do CEBAS.

Divulgação da Produção: Disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAcess) - comunidade do PPGCFTG.

Aderência: Alta, pois o modelo proposto pode ser utilizado por Instituições de Ensino Superior de pequeno a grande porte, de forma a auxiliá-los no processo de concessão e manutenção do CEBAS Educação.

Impacto Potencial: Alto, pois o modelo proposto pode contribuir para o processo de concessão e manutenção da certificação CEBAS Educação em instituição de ensino.

Impacto Realizado: Baixo, visto que, embora o modelo proposto possa ser aplicável a diferentes instituições de ensino, o modelo ainda não foi aplicado.

Inovação: Média, pois o framework COSO utilizado como base para a elaboração do modelo já é amplamente reconhecido e disseminado em literaturas.

Complexidade: Média, considerando que a execução do modelo depende de uma estrutura colaborativa de várias áreas das instituições, bem como de recursos disponíveis.

Aplicabilidade: Alta, pois o modelo proposto é aplicável a todas as instituições de ensino, contribuindo para o processo de obtenção do CEBAS e sua manutenção.

Abrangência Potencial: Alta, uma vez que pode ser aplicada em qualquer instituição no processo de obtenção e manutenção do CEBAS.

Abrangência Realizada: Baixa, pois até o momento o modelo não foi aplicado.

Replicabilidade: Irrestrita, pois o modelo proposto pode ser aplicado em diversas instituições de ensino.

Proposição de um modelo de controles internos sob a perspectiva do COSO para Instituição de Ensino Superior possuintes do CEBAS Educação

Como referenciar:

Prevedel, E. S., Dultra-de-Lima, R. G.; Poltronieri, C. C.. (2025). Proposição de um modelo de controles internos sob a perspectiva do COSO para Instituição de Ensino Superior possuintes do CEBAS Educação. Relato Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.17466716

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo propor um modelo de controles internos sob a perspectiva do framework COSO 2013 para Instituições de ensino sem fins lucrativos que buscam a obtenção e manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) na área da Educação, com o objetivo de contribuir com a conformidade legal. A fundamentação teórica se ancorou na Teoria Institucional, que considera os mecanismos isomórficos como fatores que influenciam a adoção de práticas organizacionais padronizadas, como os controles do COSO. Este trabalho trata de um estudo qualitativo de caráter exploratório. Foram realizadas entrevistas, com gestores relacionados ao processo do CEBAS, além de análise documental de instrumentos de gestão disponíveis nas entidades estudadas. O software ATLAS.ti suportou o processo de análise de conteúdo e permitiu alinhar os princípios do COSO (2013), as exigências da lei do CEBAS Educação e as práticas institucionais. Os resultados revelaram fragilidades nas entidades analisadas, tais como ausência de políticas formalizadas e editais desatualizados, em instituições de pequeno e médio porte. Verificou-se a falta de controle dos bolsistas, alunos matriculados, evidenciando lacunas na aderência aos componentes do COSO (2013), principalmente nos aspectos de governança e supervisão. Por outro lado, algumas instituições demonstraram boas práticas como: adoção de controles internos automatizados, publicação de demonstrações financeiras auditadas, contabilização segregadas, fortalecendo a governança e promovendo maior transparência.

Palavras-chave: Instituições de ensino, entidade sem fins lucrativos, controles internos, COSO, CEBAS.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.17466716

Proposal of an internal control model based on the COSO framework for Higher Education Institutions holding the CEBAS-Education certification

How to cite:

Prevedel, E. S., Dutra-de-Lima, R. G.; Poltronieri, C. C.. (2025). Proposição de um modelo de controles internos sob a perspectiva do COSO para Instituição de Ensino Superior possuintes do CEBAS Educação. Relato Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.17466716

ABSTRACT

This study aims to propose an internal control model based on the COSO 2013 framework for nonprofit educational institutions seeking to obtain and maintain the Certificate of Charitable Social Assistance Entity (CEBAS) in the education sector, with the goal of supporting legal compliance. The theoretical foundation is anchored in Institutional Theory, which considers isomorphic mechanisms as factors influencing the adoption of standardized organizational practices, such as COSO-based controls. This is a qualitative, exploratory study, involving interviews with managers involved in the CEBAS process, along with document analysis of management tools used by the participating institutions. The analysis was conducted using the ATLAS.ti software, which enabled the alignment of COSO principles, CEBAS Education legal requirements, and institutional practices. The results revealed significant weaknesses among the institutions analyzed, including absence of formalized policies, and outdated scholarship announcements. In small and medium-sized institutions, there was a notable lack of control over scholarship recipients and enrolled students, indicating gaps in adherence to COSO components—particularly in governance and oversight. On the other hand, some institutions demonstrated good practices such as the implementation of automated internal controls, publication of audited financial statements, and segregated accounting practices, all contributing to stronger governance and greater transparency.

Keywords: *Educational institutions, nonprofit organizations, internal controls, COSO, CEBAS.*

Introdução

Atualmente, o contexto econômico é formado por três setores que movimentam a economia do país e auxiliam no crescimento da sociedade, sendo o primeiro setor é o que representa o Governo (Leite; Silva; Pereira, 2022). O segundo setor é formado pelas empresas privadas que atuam almejando a lucratividade (Leite; Silva; Pereira, 2022). E o terceiro setor é composto por organizações não governamentais e sem fins lucrativos, como as organizações filantrópicas, ONGs, fundações e associações e tem como objetivo principal beneficiar a coletividade, de forma a auxiliar e suprir as deficiências nas áreas da educação, saúde, assistência social, entre outros (Leite; Silva; Pereira, 2022).

Dos três setores que atuam no nosso país, o terceiro setor será o foco da pesquisa. As organizações sem fins lucrativos (OSFL), ou terceiro setor, podem solicitar, após a sua constituição, títulos, registros, certificados e qualificações, com o intuito de obterem um regime jurídico específico, demonstrar credibilidade perante a sociedade, viabilizar o acesso a recursos públicos, facilitar acesso a benefícios fiscais, entre outros (Voese; Reptczuk, 2011).

Um dos principais certificados é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Ele é concedido para entidades que possuem caráter filantrópico e que atuem nas áreas de educação, saúde e assistência social. A abordagem da pesquisa será no CEBAS de Educação.

Para obtenção e manutenção do certificado, as empresas devem cumprir os requisitos e obrigações de cada legislação específica. A Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, apresenta orientações e requisitos específicos que as entidades beneficentes devem seguir para obter a certificação – CEBAS Educação, bem como os procedimentos para obter a imunidade das contribuições à seguridade social (Pangaldi; Bolognesi, 2017), essa lei foi revogada pela Lei Complementar nº 187/2021 e o Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023, regulamenta a Lei Complementar.

Segundo dados do Fonif (2022), em 2020 havia 1.681 instituições filantrópicas de Educação com o certificado CEBAS. No ano de 2024, de acordo com as publicações do Diário Oficial da União - DOU, o Ministério da Educação publicou 840 resultados de análise de concessão e/ou renovação do CEBAS Educação, dentre essas, 191 (23%)

foram arquivados, e 150 (18%) processos foram Indeferidos ou instaurado Processo Administrativo, apesar das causas não estarem descritas em sua totalidade no DOU, atenta-se pelo volume de entidades que não tiveram seus processos aprovados pelo MEC (Brasil, 2024).

Para que as instituições de ensino cumpram os requisitos determinados nas legislações vigentes do CEBAS, mantendo um modelo sustentável de negócio, ela deve dispor de mecanismos de controles internos que assegurem sua capacidade financeira, eficiência operacional, adesão e cumprimento da Lei (Wooten; Coker; Elmore, 2003; Júnior et al., 2022). Embora a legislação do CEBAS não exija a implementação de um sistema de controles internos, essa ferramenta auxilia as entidades a atender os requisitos legais contábeis, de gratuidade, dentre outros (Júnior et al., 2022; Ribeiro; Timóteo, 2012).

Em linha semelhante, Ariff et al. (2014) destaca que o COSO é uma estrutura de controles internos reconhecido mundialmente, possui uma característica ampla e é mais utilizado em organizações com fins lucrativos. Contudo, ainda segundo o autor, pode ser adequado para apoiar as organizações sem fins lucrativos, especificamente no âmbito das instituições de ensino superior (Ariff et al., 2014).

Turpen (2015) aborda que os controles internos para organizações sem fins lucrativos não se trata apenas de uma questão contábil ou um obstáculo burocrático. O autor destaca que os controles internos representam um conjunto de medidas proativas para assegurar o alcance eficaz e transparente dos objetivos organizacionais (Turpen, 2015). Além disso, o autor aborda que implementação do framework COSO Internal Control - Integrated Framework pelas OSFL fortalece a credibilidade, a transparência e a integridade organizacional, influenciando positivamente o acesso a financiamentos e fortalecendo a comunicação com os stakeholders (Turpen, 2015).

Souza e Gientorski (2003) destacaram a relevância dos controles internos no mapeamento e mensuração contábil dos custos, uma vez que, através desses controles foi possível constatar que o custo da assistência social beneficente oferecida pela entidade filantrópica estudada superou o valor da imunidade tributária prevista na Legislação do CEBAS, neste caso, a diferença foi compensada pelas outras entidades mantidas pela instituição. No entanto, serve como recomendação para as instituições que não possuem controles suficientes, pois a ausência dessa análise pode impactar

negativamente os resultados e sua continuidade (Souza; Gientorski, 2003).

Por sua vez, Souza (2011) apresentou em seu estudo que 1.237 processos de renovações do CEBAS foram indeferidos nos anos de 2005 a 2009, sendo 21% por não cumprimento das gratuidades legais e 19% devido à problemas de apresentações contábeis. Apesar da pesquisa de Souza (2011) ter como foco a contribuição da contabilidade nos processos de prestações de contas dessas entidades, alerta-se pelo elevado número de renovações recusadas devido ao não cumprimento das gratuidades, item não abordado pela autora.

Neste aspecto, observou-se que as organizações sem fins lucrativos possuem preocupações no cumprimento das Leis do CEBAS com o atendimento das gratuidades legais, reportes contábeis, dentre outras requeridas pelo regulador, pois, manter as ações sociais e não possuir a imunidade tributária prevista na Constituição Federal pode comprometer a sua continuidade e a sustentabilidade financeira. Os controles internos representam uma ferramenta essencial para a gestão dessas organizações, auxiliando no cumprimento da legislação, na conformidade das prestações de contas das gratuidades, na acuracidade nas demonstrações contábeis, na eficiência operacional, bem como na concretização da missão institucional.

Neste sentido, surge a necessidade de desenvolver um modelo de controles internos alinhados a estrutura do framework COSO (2013) para organizações sem fins lucrativos para cumprimento das legislações vigentes, destaca-se que este estudo se delimita na área da educação – CEBAS Educação, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). Esta pesquisa se ancorou na Teoria Institucional, que fornece uma abordagem teórica para entender por que as entidades se tornam semelhantes devido a influência do cumprimento das diretrizes da lei, sofrendo pressões legais e regulatórias, além da imitação de práticas consolidadas de profissionalização (DiMaggio; Powell, 2005). Também analisa como as atividades das organizações são percebidas dentro do contexto cultural, considerando as interações entre a organização e o público de interesse (DiMaggio; Powell, 2005; Meyer; Rowan, 1977).

Adicionalmente, os fatores institucionais exercem influência direta na implementação e no funcionamento dos sistemas de controle dentro das organizações, sendo impactados por pressões externas e internas (Gamage; Gooneratne, 2017). A Teoria Institucional

ajuda a explicar por que estruturação dos sistemas de controle não ocorre apenas por necessidade operacional, mas também para atender as exigências regulatórias e tendências do setor (Gamage; Gooneratne, 2017).

Esse fenômeno pode ser analisado sob a perspectiva dos três tipos de isomorfismo proposto por DiMaggio e Powell (2005): coercitivo, reflete as pressões normativas que as entidades enfrentam pelo cumprimento das exigências legais, como a obtenção e manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e suas penalidades, garantindo transparência e acuracidade das informações; mimético, ocorre quando as organizações adotam práticas similares às de suas concorrentes ou replicam modelos aceitos, como o COSO 2013, devido à sua estrutura amplamente consolidada e sua orientação técnica. Além disso, adotando a estratégia de outras OSFL que tiveram sucesso na obtenção e manutenção do certificado CEBAS. Por fim, o isomorfismo normativo decorrente da influência de profissionais qualificados, treinamentos e padrões da indústria contribuem para a estruturação dos controles internos (Henk, 2020; Gamage; Gooneratne, 2017; Pinheiro; D'Angelo, 2021).

A escolha do framework COSO (2013), como um sistema de controles internos eficaz para embasar essa pesquisa, se justifica pela sua vasta adoção e aplicabilidade em diferentes tipos de organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, além de ser recomendado pela SEC e amplamente difundido nas organizações (Farias; Luca; Machado, 2009).

Desta forma, a justificativa dessa pesquisa reside na importância da contribuição teórica, onde colabora para o aprimoramento das disciplinas de controles internos e COSO considerando os aspectos ligados à implementação e aperfeiçoamento dos controles, assim como de organizações sem fins lucrativos, filantropia e aspectos legais. E contribuição prática, pois através da pesquisa qualitativa propor um modelo de controles internos alinhado ao framework do COSO (2013) a fim de auxiliar a Instituição de Ensino a estar em conformidade com as legislações vigentes do CEBAS Educação.

O presente estudo tem como objetivo propor um modelo de controles internos alinhado ao framework COSO (2013) de forma a auxiliar uma instituição de ensino sem fins lucrativos a estar em conformidade com as legislações vigentes para obtenção e manutenção do CEBAS Educação.

Além disso, durante o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se avaliar o modelo proposto de modo que permitissem verificar o alcance, relevância, impacto e a aplicabilidade prática. Para isso, foram considerados os aspectos de aderência, impacto potencial, impacto realizado, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência potencial, abrangência realizada e replicabilidade, que possibilitaram analisar o alinhamento entre os objetivos do estudo proposto, o referencial teórico do COSO (2013) e as exigências legais do CEBAS Educação.

Referencial Teórico

Este capítulo apresenta a revisão da literatura sobre o tema, tendo sido dividido em três tópicos. O primeiro apresenta a Teoria Institucional. O segundo introduz definições acerca de controles internos e COSO, e por fim trata sobre Entidades sem fins lucrativos e a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.

Teoria Institucional

A teoria institucional tem se expandido e se consolidado como uma das principais abordagens na teoria organizacional. Isso se deve, em parte, à sua ampla aplicabilidade, já que pode ser utilizada para examinar diversos tipos de organizações (Dillard; Rigsby; Goodman, 2004).

São considerados três mecanismos de mudança isomórfica institucional, sendo: isomorfismo coercitivo, isomorfismo mimético e isomorfismo normativo (DiMaggio; Powell, 2005). Para DiMaggio e Powell (2005) o isomorfismo coercitivo ocorre quando as organizações sofrem pressões formais e informais exercidas por outras organizações, ou pela sociedade forçando a adotar procedimentos padronizados, estruturas e regras, bem como por pressões legais, regulatórias ou pelo Estado.

O isomorfismo mimético resulta em um processo que ocorre quando organizações imitam outras organizações consolidadas e mais bem-sucedidas, especialmente em momentos de indecisões ou mudanças, como no processo de mudança de tecnologia e lançamento de novos produtos e serviços (DiMaggio; Powell, 2005).

Oyadomari et al (2008) afirma que o isomorfismo normativo decorre principalmente da profissionalização, isto é, para conquistar legitimidade os membros de uma ocupação

definem condições e métodos de trabalho, de forma a construir uma identidade comum e se diferenciarem das outras profissões. Ainda segundo os autores os três fatores fundamentais para padronizar práticas e conhecimento, são: a formação acadêmica, associações de classe e por fim, os processos de recrutamento e seleção (Oyadomari et al., 2008).

Controles Internos

O termo controle, oriundo do latim, passou por uma evolução, incorporando a tecnologia e os conceitos da teoria geral da administração. Atualmente, é apresentado como um sistema de controle ou simplesmente controles internos. Este conceito foi incorporado tanto nas pesquisas acadêmicas quanto no ambiente corporativo como um instrumento para a gestão empresarial (Farias et al., 2009).

Para Hightower (2009), os controles internos vão além de um conjunto de regras, eles representam os valores, princípios e a cultura organizacional. Consiste em um conjunto de atividades utilizadas para guiar, gerenciar e monitorar processos de uma organização (Hightower, 2009). Utilizam-se critérios e julgamentos para avaliar a conformidade, prevenir e detectar erros ou distorções significativas (Hightower, 2009). Um dos principais objetivos do sistema de controles internos é agregar valor à organização, assegurando eficiência operacional, confiabilidade nos relatórios financeiros e a conformidade com leis e regulamentos (Hightower, 2009).

Farias et. Al., (2009) e Dănescu; Prozan; Prozan, (2015) destacam que os controles internos auxiliam a organização na definição de responsabilidades e segregação de função, bem como na conformidade com leis, regulamentos, planos, normas, procedimentos administrativos internos e gestão de risco. Além disso, são considerados um componente essencial pois abrangem atividades e responsabilidades contínuas, proporcionando um nível razoável de confiança de que os objetivos da organização serão alcançados (Klein; Lubinga; Masiya, 2024)

Os controles internos podem ser implementados em diversos setores empresariais (Farias; Luca; Machado, 2009). No Brasil, Conselho Federal de Contabilidade – CFC, formalizou para o setor público, diretrizes para sua implementação por meio da NBCT 16.8 - Controles internos, a qual estabelece parâmetros para fortalecer a confiabilidade

das informações contábeis minimizando riscos existentes (CFC, 2008). Essa norma classifica os controles internos em três categorias: operacional, voltada para as ações que contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais; contábil, relacionada à precisão e confiabilidade dos registros financeiros e demonstrações contábeis; e normativa, que assegura a conformidade com regulamentações aplicáveis (CFC, 2008). Além disso, ainda de acordo com a norma, define uma estrutura para os controles internos, composta por: ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento (CFC, 2008). Observa-se que a categoria e a estrutura sugerida se alinha com a abordagem do COSO (1994) e sua atualização em 2013, que será detalhada no próximo tópico.

COSO

Em 1985, foi criado nos Estados Unidos o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), uma organização sem fins lucrativos, com o intuito de apoiar a Comissão Nacional de Fraudes em Relatórios Financeiros (Lawson; Muriel; Sanders, 2017; Maffi, 2018). O principal objetivo era identificar os motivos que ocorriam as fraudes nas demonstrações contábeis divulgadas no país (Lawson; Muriel; Sanders, 2017; Maffi, 2018).

De acordo com o COSO, seu objetivo é promover a discussão sobre três áreas inter-relacionadas: gerenciamento de riscos corporativos, controles internos e fraudes. Para aprofundar esses temas, a organização publicou diversas obras ao longo dos anos após a sua criação (Hayne; Free, 2014). A publicação de 1992 do COSO - Controle Interno – Estrutura Integrada (Internal Control – Integrated Framework), conhecido como COSO I, se tornou referência mundial para estudo, é amplamente reconhecida como uma estrutura modelo para desenvolver, implementar e conduzir o controle interno (Dantas et al., 2010), em 2013 o COSO publicou uma versão atualizada que será a utilizada para este estudo.

Segundo Maffi (2018), a metodologia COSO pode ser aplicada em qualquer organização que possua objetivos e metas claras. O COSO pode ser aplicado em organizações públicas, privadas, governamentais e sem fins lucrativos, independentemente de seu porte e/ou natureza (COSO, 2013).

A estrutura do COSO apresenta três categorias de objetivos. Os objetivos operacionais estão relacionados à eficácia e eficiência das operações, abrangendo as metas de desempenho tanto operacional quanto financeiro (COSO, 2013). Os objetivos de divulgação estão ligados a divulgações financeiras e não financeiras, internas e externas, exigido por órgãos reguladores ou autoridades normativas e/ou por políticas internas da organização (COSO, 2013). E por fim, objetivos de conformidade, pertinente ao cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis à entidade (COSO, 2013).

A estrutura do COSO determina dezessete princípios fundamentais associados a cinco componentes que suportam a organização para o atingimento dos objetivos (COSO, 2013), a saber:

- **Ambiente de controle:** O ambiente de controle é a base da organização, pois referem-se ao conjunto de normas, processos e estruturas para a aplicação e a qualidade dos controles internos da entidade, incluindo a integridade e os valores éticos e o comprometimento com a competência. Trata também da independência da governança perante os executivos, estabelece as estruturas, os níveis de subordinação e as responsabilidades (COSO, 2013).
- **Avaliação de risco:** A administração deve identificar e avaliar os riscos considerando as mudanças no ambiente interno e externo, bem como os potenciais riscos de fraude e de que forma esses riscos podem impactar a realização dos objetivos da entidade (COSO, 2013).
- **Atividades de controle:** As atividades de controles são determinadas por meio de políticas e procedimentos, auxiliando a administração a garantir o cumprimento das diretrizes para mitigar os riscos. Essas atividades abrangem todos os níveis da organização, incluindo o ambiente de tecnologia (COSO, 2013).
- **Informação e comunicação:** As informações são essenciais para que a organização atenda às responsabilidades e os objetivos dos controles internos. A comunicação, interna e externa, com informações tempestivas e fidedignas fornecem suporte para os controles e assegura que os colaboradores entendam suas responsabilidades e importância (COSO, 2013).
- **Atividades de monitoramento:** Refere-se as atividades de monitoramento dos cinco componentes dos controles internos, assegurando se estão alinhados com os

objetivos. A avaliação deve ser realizada de forma contínua e independente, os desvios devem ser reportados tempestivamente, e em alguns casos, informados a governança e à alta administração (COSO, 2013).

Figura 1: Estrutura Integrada de controle interno COSO 2013.

Fonte: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013).

Entidade sem fins lucrativos

O Conselho Federal de Contabilidade (2002), define através da Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1), que as entidades sem fins lucrativos são aquelas em que o superávit (lucro) ou o déficit (prejuízo) não é destinado aos proprietários, mas sim reinvestido na organização. A sobreposição de superávit na entidade busca garantir sua continuidade e o cumprimento de seus objetivos sociais (Markioni et al., 2022). Suas atividades abrangem áreas como assistência social, saúde, educação, ciência, esporte, religião, política, cultura e outras ações de interesse comunitário (CFC, 2002; Santana; Azevedo, 2020).

As organizações sem fins lucrativos que possuem o certificado do CEBAS obtêm a imunidade das contribuições à seguridade social segundo a lei 12.101/2009 e atualizações (Pangaldi; Bolognesi, 2017). Devido a relevância das entidades sem fins lucrativos no contexto social, a legislação brasileira oferece tratamento tributário diferenciado, garantindo as isenções fiscais, incentivando sua criação e continuidade

devido à sua relevância social (Santana; Azevedo, 2020; Pinheiro; D'Angelo, 2021).

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS

A Lei complementar nº 187/2021, introduziu novas diretrizes para a concessão e manutenção da imunidade tributária das contribuições sociais para as entidades beneficentes, estabelecendo critérios mais rigorosos para a manutenção da imunidade, além de consolidar e detalhar o processo de certificação do CEBAS (Brasil, 2021).

Os principais pontos dessa lei incluem a exigência da certificação do CEBAS para as entidades beneficentes usufruam da imunidade tributária; a definição de um percentual mínimo de gratuidade nos serviços sendo bolsas de estudo para educação, assim como monitoramento das demonstrações contábeis e financeiras pelos ministérios competentes; estabelece sanções para as entidades beneficentes em caso de não cumprimento das diretrizes, podendo acarretar no cancelamento da imunidade e aplicação das penalidades (Brasil, 2021).

O Decreto nº11.791/2023 regulamenta a lei complementar 187/2021, detalhando e regulamentando as exigências para a certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) e os requisitos para que se mantenham a imunidade tributária e a validade da certificação.

METODOLOGIA

Tipo de Pesquisa

O método utilizado para atender o objetivo desta pesquisa, bem como responder à questão de pesquisa será a abordagem qualitativa, visto que é utilizada para explorar a essência de um fenômeno social, possibilitando a análise detalhada das características da situação em questão (Richardson, 1999).

Os objetivos gerais das pesquisas podem ser classificados como pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. O presente estudo pode ser classificado como pesquisa exploratória, pois tem por objetivo proporcionar maior compreensão e clareza sobre o problema, geralmente esse tipo de pesquisa é realizada por meio de revisão bibliográfica, entrevistas com indivíduos com expertise sobre o assunto e análise de exemplos de forma a contribuir com a compreensão do problema (Gil, 2002).

Coleta de dados

Para Richardson (1999) o uso de questionários é uma opção válida para coleta de dados, ressaltando que a escolha dos instrumentos deve ser adequada ao tipo de estudo realizado. Ainda segundo o autor, os questionários têm a função de descrever características e medir variáveis de um grupo, cabendo ao pesquisador definir o tamanho, a natureza e o conteúdo do questionário conforme o problema de pesquisa.

Em linha com a abordagem qualitativa e com o método escolhido neste estudo, foi elaborado um questionário voltado para a avaliação do problema de pesquisa em questão. A elaboração dessas questões considerou a teoria disponível e estudos anteriores. O questionário foi estruturado da seguinte maneira: a) cinco questões de caracterização do respondente; b) duas questões de caracterização da organização; e c) dez perguntas abertas.

Para Coopler e Shindler (2016) a população podem ser pessoas, eventos ou registros que possuam as informações desejadas e que possam responder o questionário. Segundo Richardson (1999), a amostra deve representar uma parte específica de uma população, garantindo proporções mínimas. Para tanto, é necessário considerar a abrangência do grupo estudado, o nível de confiança desejado, o nível de estimativa de erro e a proporção da característica analisada na população (Richardson, 1999).

Dito isso, a população foi constituída por gestores com vasta experiência, sendo realizado doze entrevistas com gestores do departamento de filantropia e áreas correlatas na IES Ômega e outras Instituições de Ensino possuintes do CEBAS, todas do setor da Educação, localizados no Estado de São Paulo, Brasil.

Na Tabela 01, apresenta as entrevistas realizadas, as datas bem como a duração de cada uma. Adicionalmente, com o objetivo de manter o sigilo em relação à identificação dos doze profissionais entrevistados bem como das respectivas empresas, foram utilizados códigos para facilitar a identificação dos respondentes.

Tabela 1. Entrevistas Realizadas

Entrevista	ID	ID Empresa	Data	Formação Acadêmica	Duração	Formato
1	R01	E01	08/05/2025	Ciências Contábeis	45 min	Online
2	R02	E02	09/05/2025	Ciências Contábeis	01 h e 30 min	Online
3	R03	E01	12/05/2025	Direito	25 min	Online
4	R04	E01	13/05/2025	Ciências Econômicas	54 min	Online
5	R05	E01	13/05/2025	Administração	49 min	Online
6	R06	E03	14/05/2025	Ciências Contábeis e Matemática	1 h	Online
7	R07	E04	14/05/2025	Ciências Contábeis e Gestão Financeira	59 min	Online
8	R08	E05	16/05/2025	Administração, Pedagogia e Filosofia	43 min	Online
9	R09	E06	16/05/2025	Administração	35 min	Online
10	R10	E03	21/05/2025	Serviço Social	01 h e 27 min	Online
11	R11	E07	28/05/2025	Administração	54 min	Online
12	R12	E05	04/06/2025	Ciências Contábeis	57 min	Online

Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação aos documentos, para corroborar as evidências foi utilizada a técnica de análise de documentos, que auxiliará na coleta de dados internos, análise de relatórios, registros e da formalização dos controles a fim de corroborar as práticas para atendimento das diretrizes da lei, bem como a aderência dos controles internos baseado no COSO (2013).

Neste caso, foram analisadas as políticas internas, registros de cálculo da filantropia e formalização dos controles da IES Ômega, bem como código de ética, normas de bolsas de estudos, avaliação dos riscos do processo de manutenção do CEBAS Educação, dentre outros aspectos relacionados aos controles internos do COSO - Estrutura Integrada (2013).

Adicionalmente, em aderência a análise de documentos, foram examinados os editais relacionados à concessão de bolsas de estudo e notas explicativas das entidades participantes da entrevista. Essa análise se justifica pela exigência da Lei Complementar 187/2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes. De acordo com a Seção III – Da Educação, especificamente o Art. 19, as instituições que atuam na área da educação devem comprovar a oferta de gratuidade por meio de bolsas de estudo e de benefícios (Brasil, 2021) e no Decreto nº 11.791/2021, no art. 66 – as entidades que atuam na área da educação devem registrar e divulgar de forma segregada as bolsas

de estudo e os benefícios concedidos. Essas informações devem constar na contabilidade e nas demonstrações financeiras, assim como evidenciar nas notas explicativas o atendimento das proporções exigidas (Brasil, 2023).

Análise dos dados

A análise de conteúdo foi o método escolhido para entendimento das respostas obtidas através das entrevistas, bem como da documentação inspecionada. Segundo Krippendorff (2004), a análise de conteúdo é uma metodologia de pesquisa utilizada para interpretar textos e outros materiais de forma sistemática, objetiva e quantitativa.

A análise documental utilizada neste estudo, trata-se de um conjunto de procedimentos destinados a transformar o conteúdo de um documento, como textos escritos, registros oficiais, relatórios, imagens etc. em uma forma diferente da original (Bardin, 2010).

O processo de análise envolveu as etapas de organização, codificação, categorização e interpretação dos dados. Segundo Bardin (2011), a codificação significa transformar os dados brutos aplicando regras específicas, esse processo envolve etapas como recorte, agrupamento e organização dos dados em categorias ou códigos. Para apoiar essa análise, foi utilizado o software ATLAS.ti Web, que se trata de uma ferramenta de análise de dados qualitativos assistida por computador que possibilita a análise sistemática de diferentes documentos em textos, neste caso, o material analisado se trata das transcrições das entrevistas com os gestores.

Com base nas entrevistas realizadas, o processo de codificação teve como foco a identificação das ideias principais presentes nas respostas dos entrevistados. A codificação foi realizada abrangendo tanto os controles gerais adotados pelas instituições, os controles para a manutenção da certificação CEBAS, quanto os relacionados aos princípios do framework COSO 2013. Foram considerados apenas as referências diretamente vinculadas com o objeto do estudo e o problema de pesquisa. Finalizado o processo de codificação, iniciou-se a categorização, que se trata do agrupamento de códigos conceitualmente parecidos.

Na etapa de análise de documentos, vinculada às codificações e categorias, foram inseridos no sistema Atlas.ti Web os editais de bolsas de estudos disponíveis nos sites institucionais das entidades participantes das entrevistas, bem como suas

demonstrações financeiras referente ao exercício findo de 2024. Cabe ressaltar que, para duas das sete entidades analisadas não foram localizadas as demonstrações financeiras, nem em seus sites institucionais e nem em jornais de grande circulação, o que impossibilitou sua análise. Além disso, foram incluídos na análise o normativo interno e a política institucional da Instituição Ômega, também relacionados aos critérios de codificação e categorização.

RESULTADOS

Nesta seção, serão analisados os achados provenientes das entrevistas e da documentação institucional, com base nas categorias e codificações; a análise será conduzida alinhando os achados da pesquisa à teoria e conceitos da literatura.

Controle Internos

Os resultados obtidos por meio das entrevistas realizadas, apontam que os gestores das instituições reconhecem os controles internos como instrumento essencial de governança institucional, conformidade com as legislações aplicáveis e a sustentabilidade das operações. Os depoimentos demonstram que os controles promovem maior transparência e segurança na execução dos processos internos.

Esse entendimento está alinhado à definição apresentada pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013), que conceitua o sistema de controles internos como um processo fundamental, conduzido pela governança, administração e pelos demais colaboradores da organização. Além disso, tem como finalidade proporcionar segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos organizações nas áreas operacionais, de divulgação e de conformidade com as legislações e regulamentos aplicáveis. A ausência ou ineficácia desses controles pode impactar negativamente os resultados e a continuidade da organização (COSO, 2013; Souza; Gientorski, 2003).

O entrevistado R06, por exemplo, enfatiza que o "Controle Interno contribui para a continuidade da instituição" reforçando os conceitos apresentados por Dumoga (2022), que alerta que a ausência de controles pode levar à insolvência, pois implementar controles internos asseguram a sustentabilidade financeira e a continuidade da

organização. O mesmo entrevistado complementa abordando que o “Controle Interno evita fraudes e erros”, corroborando com a literatura apresentada por Hightower (2009), ao afirmar que os controles internos são desenvolvidos para avaliar a conformidade e prevenir e identificar erros ou distorções relevantes, garantindo maior segurança aos processos organizacionais.

R06: “Os controles internos garantem que as atividades estejam de acordo com os objetivos definidos. Desde o modelo de negócio, modelo de gestão e as estratégias. Garantem também que estamos atendendo as legislações aplicáveis. [...] Definimos os controles que precisam ser seguidos para evitar fraudes e erros. Os controles internos são uma garantia da continuidade da instituição.”

Na visão do entrevistado R11, reforça que o “Controle Interno contribui para que não haja desvio de conduta” esse achado está alinhado com Henk (2020), Dantas et al (2010) e Marques (2021), que destacam que os controles internos se tornam uma ferramenta para fortalecer os mecanismos de governança, monitoramento e prevenção de condutas inadequadas.

R11: “Sabemos da relevância dos controles internos. Eles servem para que não tenha nenhum tipo de desvio de conduta ou de objetivo da organização.”

O achado “Controle Interno como ferramenta de garantia dos objetivos” dialoga com os três objetivos fundamentais do COSO: operação, divulgação e conformidade. A literatura também demonstra que, um sistema de controles internos eficaz contribui para o atingimento das estratégias e dos objetivos da organização, assim como colabora para o bom desempenho da entidade abrangendo atividades e responsabilidades contínua (Klein; Lubinga; Masiya, 2024, Gesser; Lavarda; Melo, 2023; Turpen, 2015; Dănescu; Prozan; Prozan, 2015; COSO, 2013).

R06: “Os controles internos nos auxiliam a garantir que as atividades estejam de acordo com o que foi definido, desde as estratégias, os modelos de negócio, os objetivos e o modelo de gestão.”

R10: “Os controles internos norteiam os nossos trabalhos. Temos que ter controles para garantir os objetivos, até onde queremos chegar, o que queremos fazer, e como fazer.”

R11: “Sabemos da relevância dos controles internos. Eles servem para que não tenha nenhum tipo de desvio de conduta ou de objetivo da organização.”

No que diz respeito à conformidade com os requisitos do CEBAS, para os entrevistados R05 e R12 os controles internos auxiliam no “Cumprimento da legislação CEBAS”, essa afirmação reflete o que os autores Júnior et al. (2022), Farias et. Al., (2009) e Dănescu; Prozan; Prozan, (2015) abordam em seus estudos destacando que os controles internos auxiliam as entidades a estarem em conformidade com as leis, regulamentos, além de desempenhar um papel fundamental para as Organizações Sem Fins Lucrativos no processo de renovação do CEBAS e na preservação da imunidade tributária.

R05: “Os controles internos garantem o cumprimento da cota filantrópica”

R12: “Temos que ter os controles internos muito bem definidos para nos ajudar nas proporções de número de alunos que são exigidas na lei, essa proporção tem que estar de acordo no início do ano letivo até o final, então os controles têm que ser precisos. Apesar de valer o número de bolsas no final do ano, já temos que ofertar as bolsas o suficiente desde o começo do ano para não ter surpresas no final.”

Além disso, os achados “Controle Interno auxilia no cumprimento da legislação fiscal e contábil” e “Controle Interno como ferramenta de cumprimento das legislações” estão alinhadas as conclusões de Hightower (2009) que aborda que além de garantir a conformidade com leis e regulamentos, os controles internos promovem a eficiência dos processos e asseguram a confiabilidade nos relatórios. Esse entendimento também está alinhado aos princípios do COSO (2013) que possui como um dos seus objetivos a Conformidade relacionado ao cumprimento de leis e regulamentos que a entidade esteja sujeita. Ademais, no Decreto nº 11.791/23 no artigo 5º reforça essa exigência ao determinar que as entidades devem manter sua escrituração contábil conforme as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a legislação fiscal (Brasil, 2023). Os depoimentos dos entrevistados colaboram com a literatura apresentada, conforme segue:

R01: “Os controles internos mitigam os riscos de descumprimento tanto da lei do CEBAS quanto o descumprimento da legislação fiscal e contábil”

R07: “Os controles internos tratam das questões da legalidade, em estar de acordo com as leis”

A entrevista abaixo evidencia a influência do isomorfismo mimético abordado na Teoria Institucional (DiMaggio & Powell, 2005), salientando que as instituições tendem a copiar

as práticas reconhecidas no ambiente organizacional, apresentado pelo achado "Controle Interno contribui para as boas práticas de mercado".

R09: "Na minha opinião, os controles internos têm por objetivo fazer com que a entidade atue dentro das boas práticas mercadológicas"

Por fim, o depoimento do entrevistado R02 trouxe uma importante reflexão para a realidade das instituições de menor porte, observando que "entidades pequenas e médias possuem falta de gestão", essa percepção reforça um desafio apontado por Barragan, Weffort e Aranha (2005) que destaca as dificuldades das OSFL em implementar um sistema de controles internos devido aos custos. No entanto, a fala do entrevistado amplia o achado do autor Barragan, Weffort e Aranha (2005) ao indicar que essas dificuldades são mais recorrentes em pequenas e médias entidades, não sendo totalmente uma realidade nas grandes entidades, conforme apresentado a seguir:

R02: "Percebemos uma falta de gestão nas pequenas e médias. Geralmente, não há nenhum controle ou pouquíssimo controle nas pequenas, já nas médias tem algum controle, mas falta o acompanhamento e gestão se estão funcionando. Já nas grandes, observa mais controles".

Ambiente de Controle

O COSO (2013) define o ambiente de controle como um conjunto de normas, políticas, processos e estruturas que estabelecem a base para a aplicação do controle interno organizacional. A estrutura da governança define o tom da organização, o exemplo de liderança a ser seguido em relação a relevância dos controles internos e das normas de conduta (COSO, 2013). Ainda de acordo com o COSO (2013), o ambiente de controle apresenta princípios fundamentais como assegurar a integridade das operações, os valores éticos, e o compromisso da alta administração para alcançar os objetivos institucionais.

De acordo com esses conceitos, observou-se pontos críticos nas entidades respondentes como "Ausência de atribuição de responsabilidades", "Ausência de estrutura hierárquica" e "Ausência de objetivos e planejamento estratégicos", de forma que as funções, obrigações e responsabilidades não estão claramente definidas, nem acompanhadas, indo contra o princípio 3 e 5 do COSO (2013) que determina que a Administração estabelece com a supervisão da estrutura de governança, as estruturas,

os níveis de subordinação e as responsabilidades na busca dos objetivos e que a organização deve responsabilizar formalmente os indivíduos pelas funções de controle na busca de seus objetivos (COSO, 2013).

R03: “Nem todas as atribuições de cada área são normatizadas. Eu sei que tal área faz tal coisa, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Isso fragiliza, sem dúvida, o controle de uma forma considerável [...]”

E nós não temos planejamento estratégico. Nós temos, na verdade, mas é um planejamento estratégico muito descolado da realidade atual da organização. Hoje, maio de 2025 e o planejamento não foi divulgado na instituição, os gestores e os colaboradores não têm conhecimento do que foi definido e quais são os objetivos.”

R06: [...] “Eu acho que é onde deveríamos chegar. Quando todos falam a mesma linguagem, quando é claro o processo para cada um porque está formalizado, a estrutura hierárquica deveria estar definida e deveria funcionar.”

R07: “Não tem um acompanhamento devido do planejamento estratégico. Pode até ter na matriz, se tiver nós desconhecemos, mas pelo menos aqui, que é uma das unidades, eu não percebo isso de fato.”

Como pilar do COSO (2013), o seu primeiro princípio destaca o comprometimento da administração com a integridade e os valores éticos, definindo as normas de ética e conduta e realizando o seu acompanhamento, desta forma, a ausência desse instrumento, observado os achados nas entrevistas “Ausência de código de ética e conduta” e “Código de ética existente, mas não aplicável” vão contra as diretrizes do COSO e podem aumentar os riscos relacionados a fraudes, desvios de conduta e descumprimento das normas legais, pois nele se define o que é certo ou errado, além de fortalecer a credibilidade e a transparência (COSO, 2013; Turpen, 2015). Por outro lado, há entidade como do entrevistado R03 que possui código de ética divulgado na instituição alinhado com o COSO (2013).

R08: “Com relação ao Código de Ética e Conduta, estamos criando isso agora.”

R02: “Em relação ao código de conduta e código de ética, eu vejo isso mais nas grandes instituições. Nas pequenas e nas médias, não está formalizado em um documento. Então, todas elas, acabam falando muito sobre a questão ética, sobre a questão de condutas, mas nem sempre a gente vê isso formalizado em um documento. Muitas instituições acabam não tendo o código de ética. Isso é mais raro da gente encontrar. Encontra-se, mas é mais raro.”

R06: “O código de ética e conduta ele foi implementado há uns anos. Só que eu entendo que não é muito aplicável. Ele acabou sendo mais um pro forma mesmo. Eu não vi muita mudança depois da implantação dele.”

R03: “Nós temos um código de ética e conduta, que tem as diretrizes. E temos um programa de integridade também, que vai ajudar a direcionar, de alguma forma, o nosso compromisso com a instituição. Uma atuação ética.”

Os achados das entrevistas “Acompanhamento da administração” evidenciam a existência do monitoramento das atividades, principalmente no que diz respeito ao CEBAS. Essa prática está alinhada ao COSO (2013), que destaca o importante papel da governança e da alta administração na condução eficaz dos controles internos. Esse acompanhamento contribui para a execução de planos estratégicos e operacionais, como também fomenta a cultura de controle e responsabilidade (Sofyani; Abu Hasan; Saleh, 2023).

R01: “A filantropia é acompanhada mensalmente, é enviado um relatório para a alta direção todo mês com a quantidade de bolsas ofertadas, se está dentro do padrão, se precisa dar mais bolsas. Eles acompanham mensalmente, tanto a diretoria quanto o conselho.”

De maneira geral, em análise aos achados nas entrevistas, apesar das iniciativas pelo aprimoramento do ambiente de controle, ainda é possível observar desafios significativos. A ausência de definição clara de responsabilidades, estrutura hierárquica e a ausência ou não divulgação do planejamento estratégico podem comprometer a eficiência dos controles internos quanto a sustentabilidade institucional e a conformidade com as leis, principalmente as do CEBAS.

Portanto, é fundamental o fortalecimento do ambiente de controle para garantir o alinhamento com os princípios do framework COSO (2013) e assegurar a continuidade e credibilidade das instituições educacionais que possuem certificação.

Avaliação de Riscos

Segundo o COSO (2013) no princípio 6 estabelece que a organização deve especificar os objetivos com clareza de forma a identificar e avaliar os riscos que possam impedir a organização de alcançar seus objetivos. No caso das instituições, a falta de definição de objetivos estratégicos claros, apresentados na categoria Ambiente de Controle dificulta

a própria avaliação de riscos. Além disso, o COSO (2013) destaca nos princípios 7 e 8 que a organização deve determinar como gerenciar os riscos e que a avaliação desses riscos deve considerar o potencial de fraude, contudo, um dos entrevistados reconheceu que “não possui conhecimento sobre o assunto de monitoramento de riscos e fraudes bem como não possui mecanismos para avaliação”. Ademais, um dos entrevistados acredita que a auditoria possa a ser responsável por essa função dentro da entidade, contudo, essa responsabilidade não está formalizada.

R09: “Qual poderia ser o risco de fraude? Eu não ter o aluno em sala de aula? Eu não vejo riscos, porque o edital é publicado e o aluno que tem o interesse manda os documentos que são analisados pela assistente social. A busca pela bolsa é pública.”

R02: “Quando as entidades têm a auditoria elas que vão abordar essa questão, ela vai lá e vai fazer, porque ela é uma auditoria, ela passa pelas bolsas, não é só na parte de contábil, não é só na parte administrativa, mas também na parte social. [...] mas um documento designando essa função ou avaliando os riscos, a maioria das entidades não tem.”

Em termos legais, observa-se um risco elevado de descumprimento dos objetivos das entidades quanto ao atendimento das exigências legais associadas ao CEBAS, devido à falta de conhecimento e monitoramento dos riscos. Tal preocupação é reforçada pelos relatos das entrevistas, que destaca que a “auditoria externa está despreparada para o terceiro setor e para auditoria de CEBAS” e “contabilidade terceirizada despreparada para o terceiro setor e lei do CEBAS”, o que torna imprescindível um mapeamento desses riscos em específico.

Esses achados são coerentes com o alerta de Souza (2011), que abordou em seu estudo que 19% dos processos de renovações do CEBAS foram indeferidos devido à problemas de apresentações contábeis. Além disso, Pinheiro e D’Angelo (2021) aponta a falta de conhecimento e capacitação dos contadores e dos envolvidos com a certificação CEBAS. Morehead (2007), também reforça esse cenário ao abordar que os colaboradores necessitam de treinamento para desenvolver e implementar controles. Em contraponto, os resultados refutam os achados de DiMaggio e Powell (2005) e Oyadomari et al (2008), que abordam sobre o isomorfismo normativo da Teoria Institucional, da padronização do conhecimento dos profissionais por meio da formação

acadêmica, das associações de classe, além do processo de recrutamento e seleção dos colaboradores.

R02: “Quando o trabalho contábil é terceirizado, percebemos um total despreparo dos contadores em relação às questões do terceiro setor. Eles não conhecem as normas do terceiro setor, não aplicam as normas do terceiro setor, não entendem da parte de CEBAS. Então, as peças contábeis não estão bem elaboradas para atender o terceiro setor. As notas explicativas não atendem ao terceiro setor. [...] a gente também percebe que as auditorias externas não estão preparadas para o terceiro setor.”

Apesar das limitações citadas, o achado “Mecanismo de avaliação de risco” mencionado nas entrevistas, indicam que algumas instituições já adotam práticas associadas a esse componente. Conforme apresentado no COSO (2013), o componente de avaliação de risco não trata apenas da identificação dos riscos, mas também a análise da probabilidade de ocorrência, o impacto potencial, a resposta a esses riscos, bem como a definição da tolerância ao risco, considerando fatores internos e externos, e os objetivos operacionais, divulgação e conformidade.

R02: “A área de compliance, tem uma matriz de risco, que levanta quais são os principais riscos que estão ligados à instituição. E por meio dessa matriz de risco tem a mitigação desses riscos acompanhados pelas áreas específicas e competentes.”

De forma geral, a inexistência de uma cultura organizacional orientada à gestão de riscos representa uma fragilidade significativa, especialmente no que se refere as exigências do CEBAS, pois requer uma atenção quanto aos requisitos da conformidade legal considerando os aspectos documentais, financeiros, sociais e os operacionais. A ausência dessa gestão de riscos pode acarretar não apenas prejuízos financeiros, mas também pode levar a perda do benefício da imunidade tributária bem como a não renovação do certificado CEBAS.

Atividades de Controle

De acordo com o COSO (2013), as atividades de controle consistem em políticas e procedimentos que ajudam a assegurar que as diretrizes da administração estejam sendo efetivamente seguidas. As atividades de controle são aplicadas em todos os níveis da organização e em todas as etapas dos processos, podendo abranger tanto

atividades manuais quanto automatizadas, como por exemplo aprovações, autorizações, revisões de desempenho, conferências, segregações de funções, visando reduzir os riscos e garantir a execução adequada das operações (COSO, 2013).

Na categoria Atividades de Controle observou-se uma divergência nas práticas entre as instituições quanto a questões de formalização de normas e políticas, controles manuais e automatizados e segregação de função.

Neste sentido, o achado “Acompanhamento dos objetivos da entidade não são institucionalizados” evidencia que embora os objetivos estejam formalizados não são acompanhados pela administração, estando em desacordo com o COSO (2013) que aborda que as atividades de controle precisam estar alinhadas aos objetivos da entidade, além disso, devem ser incorporadas formalmente aos processos e servem como mecanismos para gerenciar a realização desses objetivos.

R11: “Os objetivos estão formalizados, e nós fazemos esse acompanhamento, em planilha, para verificar se estamos conseguindo implementar aqueles objetivos. Mas é um compromisso de cada gestor [...] Não tem nada institucionalizado.”

O processo de formalização de políticas e normas reflete uma fragilidade significativa, devido a “Ausência de processos, políticas e procedimentos formalizados e/ou atualizados”, esse achado nas entrevistas está em desacordo com o princípio 12 do COSO (2013), que estabelece que a formalização de políticas e procedimentos reduz os riscos à realização dos objetivos da entidade, desta forma, sua ausência torna os processos sujeitos a falhas. Essa mesma fragilidade foi abordada no estudo de Pértile et al. (2013) que observou baixa formalização de manuais e procedimentos das áreas e que o processo de formalização de políticas necessita de melhorias.

R06: “A grande parte aqui de processos, políticas e procedimentos ainda não estão formalizados. Estamos passando por um processo de reestruturação”.

R11: “A maioria dos normativos e políticas das instituições, estão formalizados, mas o que preocupa, é que as vezes a política está formalizada, mas ela não está atualizada, esse é um ponto fraco, não existe uma rotina de revisão.”

Os itens “Ausência de segregação de função”, “Processo e segregação de função manual” e “Entidades pequenas não têm segregação de função” também apresentam importantes desafios e deficiência de controle interno. Os achados contrariam as

premissas do COSO (2013), no princípio 10, que destaca que a segregação de funções é uma importante atividade de controle, pois evita-se que uma única pessoa possua o controle completo sobre um processo, mitigando riscos de fraudes ou erros. Estes achados estão alinhados com a preocupação apontada por Zuber e Andersen (2020) que corrobora que a falta de segregação contribuiu com o aumento da incidência de falhas operacionais e financeiras nas instituições.

R02: “Nas instituições pequenas não vemos essa segregação, quem vai fazer essa conferência, essa conciliação, esse trabalho de verificar se aquilo que está sendo realizado está de acordo com o que está estabelecido pela estrutura, até mesmo pela legislação, de forma legal, é uma única pessoa.”

Por outro lado, os achados nas entrevistas sobre “Normas, políticas e procedimentos formalizados” e “Políticas divulgadas” apresentam que, apesar das deficiências de controle identificadas em algumas áreas, algumas entidades já demonstram que alguns controles internos estão presentes e funcionando. A formalização de normas e políticas é fundamental para assegurar que os processos sejam conduzidos de acordo com os objetivos da organização e com o que é esperado pela administração, conforme estabelecido no princípio 12 do COSO (2013), bem como os de Maia et al. (2005). Esses aspectos reforçam as observações de Henk (2020) e Dantas et al (2010) que abordam que investir nas atividades de controle se tornam uma ferramenta para fortalecer os mecanismos de governança.

R05: “Então, eu penso que esses três, estatuto, regimento do conselho, código de ética, são os três principais balizadores da instituição, quando a gente fala sobre emanar controles.”

Depois vem as políticas, normas e os procedimentos operacionais irão direcionar a instituição e espelhar no ERP.

R03: “Como ferramenta de controle acredito que as políticas internas garantem segurança nos processos, além de uma participação muito ativa dos órgãos de governança, especialmente do Conselho.”

R09: “Temos uma política de descontos definida, política de compras, política de bolsas de estudo. Temos plano de cargos e salários definido. Tem processos para elaboração de orçamento. Tem o controle de alçada realizada mensal. E tudo isso com travas em sistema. Se pula uma etapa, simplesmente o processo não segue.”

Por sua vez, os achados “Controles automáticos” e “Controles sistêmicos financeiros e de pagamentos” demonstram que algumas instituições possuem avanços no uso de recursos tecnológicos como suporte às atividades de controle. Essa prática está alinhada com o princípio 11 do COSO (2013), que aborda sobre a importância da utilização de controles de tecnologia como suporte às atividades para atingimento dos objetivos.

Contudo, conforme apresentado pelo entrevistado R06, observa-se uma carência de tecnologia pois o “Sistema possui função de armazenamento de documentos”, evidenciando a necessidade de possuir um sistema robusto e que auxilie a entidade nos processos e controles gerais da instituição. Essa limitação contraria os pressupostos da estrutura conceitual do COSO (2013). Neste sentido, Poltronieri (2012) aborda que o sistema ERP (Enterprise Resource Planning) são instrumentos essenciais para o fortalecimento dos controles internos, uma vez que proporciona visibilidade das informações financeiras e operacionais. A inexistência desses sistemas pode trazer consequências negativas para a instituição, podendo comprometer os controles e a rastreabilidade dos processos.

R02: “Os mecanismos que as empresas usam geralmente são os sistemas que apoiam e auxiliam para corrigir as falhas nos processos, os sistemas que fazem toda a varredura e apontam se tem alguma divergência, se tem alguma situação em que não está em conformidade.”

R06: “O nosso ERP, na minha opinião, ele é bem limitado, ele não nos oferece agilidade e processos automatizados. Ele é mais para armazenar os documentos”

De forma geral, sobre os achados nas atividades de controle reflete os desafios apontados pela Teoria Institucional quanto ao isomorfismo normativo que trata da pressão por adoção de boas práticas na governança e nos controles internos (DiMaggio & Powell, 2005; Gamage & Gooneratne, 2017).

Informação e Comunicação

O componente Informação e Comunicação conforme definido pelo COSO (2013), é fundamental para apoiar no funcionamento dos demais componentes de controle interno, contribuindo com a realização dos objetivos da entidade, tanto no que se refere

as divulgações internas e externas, assim como também auxiliam na geração de informações relevantes, precisas e fidedignas para a administração, para todas as áreas da entidade e para as partes interessadas externas.

Os resultados obtidos através das entrevistas, apontam “Ausência de regras internas definidas e formalizadas”, evidencia uma deficiência nos controles internos na comunicação interna. A ausência de regras e critérios formalizados pode acarretar informações inconsistentes e dificulta a prestação de contas, principalmente no que se refere ao CEBAS, além de impactar negativamente a governança. Essa afirmação do entrevistado R06, se opõe as premissas do COSO (2013) que determina que a entidade deve transmitir internamente as informações necessárias para o funcionamento dos controles internos e de modo que a administração consiga cumprir seus objetivos.

R06: “[...] aconteceu isso porque não temos as regras definidas no operacional, isso acaba com todos os controles.”

As “demonstrações financeiras auditadas, quando aplicável”, trata-se de um elemento utilizado para comunicação com o público externo e os órgãos de regulação, foi observado que todas as instituições entrevistadas possuem esse mecanismo, assim como está em linha com a Lei Complementar 187/2021, no artigo 3º aborda que as entidades devem apresentar suas demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente quando acima do limite de receita bruta estabelecido em lei específica.

R04: “Outro documento que é requerido, além do edital, plano anual de atendimento, relatório de execução, e outros que são requeridos, mas no conjunto da prestação de contas é o balanço publicado, que é o dado oficial e auditado”.

O depoimento do entrevistado R11, ao afirmar que “Obter o CEBAS aumenta a transparência e a prestação de contas perante a sociedade”, evidencia uma característica positiva da certificação, apresentando que funciona como um instrumento de credibilidade. Esse achado está alinhado à literatura, pois aponta que as organizações sem fins lucrativos certificadas transmitem credibilidade e confiança perante a sociedade, além de possibilitar o acesso a benefícios fiscais (Voese; Reptczuk, 2011).

R11: “A gente entende, enquanto instituição, que a própria concessão do

CEBAS aumenta a nossa transparência em termos de prestação de contas para a sociedade. Então é algo que a gente, de fato, almejou”

Por fim, o achado referente a “Apresentação das proporções mínimas segregadas” está relacionado à forma como as instituições apresentam as informações relacionadas ao cumprimento dos parâmetros mínimos de oferta de bolsas de estudos e as gratuidades exigidas pela Lei Complementar nº 187/2021 e o Decreto nº 11.791/2023, essas informações devem ser claras, precisas e apresentadas de forma segregadas. Dessa forma, a transparência e fidedignidade na divulgação das informações contribui não apenas para a manutenção da certificação, mas também para o fortalecimento da governança e da integridade institucional.

R02: “Tem instituições que são atuantes na educação básica, na educação profissional e na educação superior, ou em só uma delas ou em mais de uma. Então temos que fazer esse acompanhamento porque tudo isso é segregado, na educação básica, profissional e superior elas são segregadas na prestação de contas, é preciso que se tenha um cumprimento dessas proporções de acordo com a entidade, na superior, principalmente, se ela tem aderência ao ProUni e não aderência ao ProUni, as proporções são diferentes e as regras também de concessão são diferentes, então as instituições precisam fazer esses acompanhamentos para ver se está cumprindo a Lei do CEBAS, porque chega no final do período é preciso que a proporção mínima de 1 para 9, para 5, 1 para 4, para 22, 1 para 9, todas elas tenham sido cumpridas.”

De modo geral, apesar da existência de práticas que favorecem a transparência, como a realização de auditorias e a elaboração de demonstrações financeiras, ainda há fragilidades significativas relacionadas à formalização de normas. Essas fragilidades afetam a comunicação interna, dificultam o acompanhamento dos resultados e da prestação de contas aos órgãos reguladores. Diante disso, é fundamental que as instituições tenham controles robustos com o objetivo de assegurar a transparência, integridade e clareza dos processos, visando não apenas atender as exigências do CEBAS, mas também a sustentabilidade da entidade.

Atividades de Monitoramento

O último componente do COSO (2013), Atividades de Monitoramento, tem a função de verificar se os sistemas de controles internos estão implementados e operando de forma

eficaz. Realizada por meio de avaliações contínuas, independentes ou combinadas. Além disso, assegura que os resultados sejam analisados e comunicados em tempo hábil, permitindo que a administração adote as medidas necessárias para corrigir as falhas identificadas.

Na categoria de Atividades de Monitoramento identificou-se carência de mecanismos de monitoramento contínuos das bolsas para as entidades médias e pequenas o que pode afetar a manutenção do CEBAS dessas instituições, uma vez que ao não realizar o acompanhamento contínuo pode contribuir para o não atingimento das quantidades mínimas requeridas em Lei, assim como está em desacordo com as premissas do princípio 16 do COSO (2013) que determina avaliações contínuas e a comunicação das deficiências em tempo hábil para estabelecer ações corretivas. Essa situação está em linha com o achado de Marques et al. (2015) que apontam ausência de mecanismos de controle e gestão para instituições do Terceiro Setor.

R02: “As pequenas e médias não estão fazendo acompanhamento e monitoramento do CEBAS, só verificam na fase de renovação.”

Os demais achados nas entrevistas vão ao encontro com os aspectos mencionados pelo COSO (2013) com base nas “Avaliações independentes”, “Validação dos processos”, “Gestão das regras internas, externas e normas”, “Mecanismos de supervisão e monitoramento” sendo realizado por áreas que reportam diretamente para a estrutura de governança, esses achados estão alinhados a literatura pois as atividades de monitoramento envolvem avaliações contínuas e independentes a fim de avaliar a presença, funcionamento e efetividade de cada um dos cinco componentes e os princípios do controle interno (COSO, 2013; Uwadiae, 2015; Umar; Dikko, 2018). Os resultados são avaliados de acordo com o estabelecido por reguladores, órgãos de normatização ou conselho de administração e as deficiências são reportadas em tempo hábil (COSO, 2013, Uwadiae, 2015; Umar; Dikko, 2018).

R04: “Eu colocaria aqui três controles que estão bem identificados. A nossa auditoria interna, claramente uma delas, e a nossa auditoria externa, que também fiscaliza as nossas ações, que é uma auditoria independente, e obviamente o trabalho do compliance, que avalia riscos, e não somente riscos, mas avalia inclusive possíveis denúncias [...] A auditoria interna e o compliance respondem diretamente para o Conselho.”

R01: “A Gerência de Riscos e Compliance valida as regras internas, externas e descumprimentos de norma. Eles fizeram a matriz de risco que verifica com cada área quais são os possíveis riscos que a gente pode ter com relação ao descumprimento de legislação.”

R10: “Temos o Comitê de Filantropia para quando precisa ser debatido mudanças, e isso já vem com uma base legal, com pareceres jurídicos para a gente discutir em cima de pareceres”

O resultado obtido através da entrevista relacionado à “Participação da governança” evidencia um aspecto positivo nas instituições, uma vez que reforça a importância da atuação e envolvimento dos conselhos e da alta administração no acompanhamento e monitoramento dos controles internos. De acordo com Gesser, Lavarda e Melo (2023) e COSO (2013), a supervisão realizada pela governança é essencial para assegurar que os controles internos estejam presentes e funcionando de maneira eficaz.

R03: “Temos uma participação muito ativa dos órgãos de governança, especialmente do Conselho, que é muito próxima do dia a dia da instituição.”

De maneira geral, os dados analisados evidenciam que, embora existam práticas de monitoramento em algumas instituições, a maioria das entidades ainda apresentam deficiências de processos formalizados, metodologias e ferramentas apropriadas para realizar a supervisão dos controles internos. A ausência de mecanismos e monitoramento contínuo pode acarretar em riscos significativos, incluindo a não conformidade com as exigências legais e regulatórias, consequentemente perda da certificação CEBAS e da imunidade tributária, colocando em risco a sustentabilidade financeira da organização.

CEBAS

O processo de renovação e certificação CEBAS exige empenho das entidades e colaboradores envolvidos, visto que as diretrizes legais devem ser seguidas com exatidão e transparência, desta forma um sistema de controles internos robusto auxilia as instituições a garantirem a aderência às normas e a geração de informações precisas e seguras no processo de prestação de contas ao órgão regulador.

Com base nisso, os achados nas entrevistas “Plano Anual de Atendimento”, “Relatório de execução”, “Edital de Bolsas”, “Certidões fiscais”, “Termo de concessão de bolsas e

benefícios”, “Declaração do INEP”, “Termo que a entidade aplica o superávit em território nacional”, “Planilha do valor médio do encargo educacional”, para entidades que oferecem benefícios aos alunos, “Controle e termo de não concessão de vantagem e benefícios para conselheiros e benfeitores”, “Planilha de monitoramento”, “Identificação dos dirigentes das mantidas e suas experiências”, “Previsão em caso de dissolução da entidade”, de acordo com as entidades entrevistadas essa informação é apresentada em seus Estatutos, “Estatuto”, “Atas de eleição de dirigentes”, entre outros, evidenciam as exigências requeridas na Lei Complementar nº 187/2021 e Decreto nº 11.791/2023 quanto as obrigações documentais que devem ser enviadas para o Ministério da Educação, a ausência desses documento ou inconsistência pode comprometer a renovação ou a obtenção da certificação e o direito à imunidade tributária.

R02: “O processo de elaboração da prestação, começa antes com o plano anual de atendimento onde informa como a instituição está se preparando para conceder as bolsas, sendo estimativa de alunos matriculados, quantidade de alunos com bolsas integrais e parciais, informa como vou conceder de acordo com as séries, etapas e cursos, envolve a previsão financeira, quem serão os bolsistas, como serão selecionados e os benefícios aos alunos de educação básica. Depois elabora os instrumentos, que são os editais de bolsas e/ou os regulamentos; Procedimentos de divulgação do edital, definição de quem pode se inscrever, os prazos, os cronogramas estão em conformidade com o calendário acadêmico; O documento de instrução do requerimento compõe o processo de concessão e manutenção da bolsa; Para a validação do perfil socioeconômico, necessita que um profissional treinado para avaliar o perfil social, que indica o estado social daquela família e, também, o perfil econômico. Avaliação econômica avalia o imposto de renda de PF e PJ, documentos de empresas, documentos de pessoas rurais, holerite, contas básicas de consumo: água, luz, telefone e etc. validado o perfil socioeconômico gera o termo de concessão de bolsa; Os benefícios complementares que abrange a parte de transporte, moradia, alimentação, material de prático e uniformes que são os tipos 1, ajuda para a família que são os benefícios tipo 2, e o benefício tipo 3 se refere ao convênio com escola pública, que são benefícios necessários para ajudar a família a manter o aluno na escola, com isso gera-se os termos de concessão de benefícios; Acompanhamento das proporções mínima de 1 para 9, 1 para 5, 1 para 4, e etc.; O relatório de execução anual, que é um outro instrumento, nele consta o que foi realizado; O estatuto social da entidade,

quando ele é alterado; A planilha do valor médio dos cargos educacionais para as instituições que concedem benefícios; Ata de eleição da diretoria não está prevista em lei, mas geralmente as entidades mandam; Ata de eleição dos dirigentes atuais; Certificado de regularidade do Fundo de Garantia e a Certificação Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa; Declaração de que a entidade não percebe aos seus dirigentes remuneração e aplica suas rendas integralmente no território nacional; A Demonstração contábil auditada pra quem é obrigado; Declarações que a instituição atende aos requisitos de qualidade do INEP; Declaração do censo da educação superior ou do censo escolar que é da educação básica”

R10: “O plano anual de atendimento é mais sintético inserimos a oferta de bolsas que fizemos no ano anterior, que a gente utiliza o mês base de dezembro. E você vai projetar para o ano seguinte, coloca o número de bolsas que você acredita que você vai fazer. Então, 2025, eu já estou realizando a projeção para 2026. Você vai falar um pouco da instituição em si, a caracterização da instituição, as finalidades estatutares da instituição, o público-alvo. O relatório de execução anual você vai descrever o histórico, as finalidades estatutárias da instituição, a área de abrangência, qual é a região, e a área de atuação, por exemplo: Educação infantil, no fundamental, no ensino médio. Descreve todas as unidades, nome, endereço, CNPJ. Caracterização do público atendido, porque atende aquele público, para quem eu oferto bolsas, os critérios de seleção dos alunos bolsistas, que no caso seguimos, geralmente, aquilo que está na lei complementar, que o público, sem diferenciação e discriminação. Na análise socioeconômica, quais são os critérios que eu utilizo para poder identificar esses alunos. Então, o primeiro critério que a gente identifica, quando vamos fazer uma análise, são as famílias inscritas no CadÚnico. Colocamos também no relatório o número de bolsas, ele pede um relatório sintético, informamos qual foi a oferta de bolsas do ano de 2024 e os valores correspondentes. A fonte de captação de recursos.”

Os achados “Análise de documentação socioeconômico” e “Análise de documentação PROUNI” se trata de uma etapa fundamental, pois é o processo de validação da elegibilidade para concessão das bolsas de estudos e deve obedecer aos critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 187/2021 e Decreto nº 11.791/2023, onde define os parâmetros de renda familiar para a concessão de bolsas integrais e parciais, além disso, para alunos PROUNI também deve ser realizado o controle de rendimento

acadêmico e de presença. A “Capacitação na análise socioeconômica” surge como melhoria nas atividades das instituições apontados por R02 e R04, a deficiência nesse aspecto pode comprometer a conformidade das entidades com a legislação.

R02: “Se a instituição tem um edital de bolsa de estudo bem estruturado, você precisa ter pessoas preparadas para fazer essa avaliação desse perfil socioeconômico. Lembrando sempre que esse perfil socioeconômico, é composto por dois subperfis. O perfil social, que indica o estado social daquela família e, também, o perfil econômico. Então, por isso que é socioeconômico, perfil social e econômico. Tem que ter uma pessoa preparada para avaliar os dois subperfis. Muitas pessoas se prendem só à questão da renda é uma gravidade das entidades. A pessoa se prende ao que a lei fala em ter um salário-mínimo e meio para bolsa de 100%, até três salários-mínimos para bolsa de 50%. Mas não é só isso. As pessoas têm que estar capacitadas para fazer uma leitura adequada dos documentos, seja ela, por exemplo, um imposto de renda de pessoa física ou jurídica ou de outros documentos de empresas, ou por exemplo, de outros documentos de pessoas físicas ou rurais. Enfim, envolve tantas nuances nesse meio. E a gente percebe que nem sempre as pessoas estão preparadas para fazer essa avaliação. [...] Quando eu fui atuar com outras entidades, eu me deparei com um mercado que eu vi que esse processo do CEBAS não era conhecido e que poucas instituições entendiam essa vertente, as instituições realmente não sabiam como lidar com isso, e ainda muitas não sabem, o terceiro setor ainda está começando a se preparar, está começando a ter um movimento de preparação, de capacitação, de profissionalização nessa área.”

R11: “No ensino superior temos massivamente um processo do PROUNI, que também passa pela análise da assistência social, como diz a regra do PROUNI e também a lei do CEBAS aborda isso. Então ela vai fazer essa análise de acordo com as regras do PROUNI, aprova ou não aprova, segue a mesma lógica. Temos também a bolsa filantropia que é o processo parecido. Também é publicado o edital no site, o aluno apresenta a documentação socioeconômica e a assistente social faz a análise.”

R04: “Na minha opinião o que poderia melhorar no processo de manutenção da certificação é o processo de análise de documentos e melhorar significa não aumentar a documentação, mas ter uma análise melhor, melhorar a eficiência, e isso tem que ser contínuo, porque nós estamos no mercado, principalmente no aspecto financeiro, de novidades a todo tempo, é um processo muito

dinâmico, então temos que acompanhar isso, acompanhar a legislação vigente.”

Outro aspecto relevante que deve ser observado da lei do CEBAS, refere-se ao cumprimento das proporções mínimas de gratuidade a serem ofertadas, com base nisso a Seção III da Lei Complementar 187/2021, estabelece a concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais sobre a quantidade de alunos pagantes, inclusive no artigo 24, § 2º cita que não se consideram pagantes os inadimplentes acima de 90 dias cujas matrículas tenham sido recusadas no período letivo imediatamente subsequente ao inadimplemento. No caso de instituições de ensino gratuitas, deve ser considerado para cálculo da gratuidade o total de alunos matriculados.

Diante do exposto, mostra-se a relevância dos controles internos que as entidades precisam ter sobre esses dados, desta forma, os achados nas entrevistas sobre os “Controle de alunos pagantes e inadimplentes” e “Controle de alunos matriculados para entidade gratuita” se mostram ferramentas essenciais para obter dados precisos e fidedignos para o atendimento das legislações do CEBAS.

R07: “Temos o controle dos alunos pagantes e alunos não pagantes com concessão de bolsas e com desconto também, através do controle inteiro que nós temos quem é inadimplente e não está matriculado.”

R02: “Relacionado ao processo de manutenção ou a obtenção do CEBAS. O principal controle é a gratuidade. As bolsas e os benefícios concedidos. E os matriculados. Eu não posso falar de bolsas e benefícios sem falar de matriculados. Controle de alunos matriculados, controle de pagantes e inadimplentes. Tanto na educação superior quanto na educação básica.”

Outros aspectos refletem uma carência nas entidades sem fins lucrativos demonstrado por meio dos achados “Entidades médias e pequenas sem controle sobre alunos matriculados e/ou bolsistas” e “Ausência de controle sistêmicos sobre os bolsistas e as documentações”, assim como “Ausência de controle sobre os benefícios de educação básica”, conforme apresentado na literatura, as falhas na comprovação da gratuidade legal são causas de indeferimento ou cancelamento do CEBAS (Souza, 2011).

R02: “Muitas vezes na fase de renovação as pequenas e médias instituições tem que fazer um levantamento das bolsas, ver quantos alunos tem matriculado e procurar as documentações [...]”

R11: “Os benefícios aos alunos ainda não estão tão separados assim. Tem

algumas despesas, por exemplo, os de benefícios complementares no ensino básico, e por vezes, precisamos fazer algum tipo de levantamento para localizar essa informação e depois fazer uma transferência na contábil. [...] Eu acho que o que deveríamos melhorar seria que nós não dependêssemos tanto de planilha, o ideal seria que tivéssemos um sistema, para automatizar mais as coisas. Mas a preocupação é mais documental do que necessariamente contábil. Porque a contabilidade funciona direito, é só colocar o input certo e o output vai sair perfeito. Mas a parte documental ainda preocupa um pouco nesse aspecto. Porque as coisas ficam jogadas em planilhas, os cálculos, por exemplo. Temos coisas em OneDrive, temos coisas nas secretarias e temos que ir caçando as informações.”

Os achados “Acompanhamento contínuo do CEBAS” e “Acompanhamento trimestral do atendimento ao CEBAS”, “Controle de atendimento aos requisitos do CEBAS feito por meio de checklist” estão alinhados aos achados de Pinheiro e D’Angelo (2021), quanto a relevância do monitoramento do certificado CEBAS, uma vez que através dele as entidades podem usufruir de imunidades tributárias, além do aumento da credibilidade da instituição, contudo, alerta-se para a necessidade de controles automatizados a fim de auxiliar o processo de gestão, conforme as premissas do COSO (2013), em seu princípio 11 aborda sobre a importância da utilização de controles de tecnologia como suporte às atividades para atingimento dos objetivos.

R11: “Eu tenho um checklist de controle com todos os requisitos que temos que ter para a concessão do CEBAS, toda a documentação necessária para enviar para o MEC. Eu listo os requisitos e vou colocando o que está preenchido e sobre responsabilidade de quem que aquilo está.”

De modo geral, com base nos achados obtidos por meio das entrevistas realizadas, é possível concluir que algumas instituições analisadas apresentam controles que contribuem na acuracidade das informações necessárias para o cumprimento dos requisitos legais dos CEBAS Educação. Por outro lado, identificou-se instituições que apresentam deficiências nos controles internos, como a ausência de ferramentas automatizadas de modo a auxiliar na gestão da certificação, além disso, foram identificadas fragilidades nos processos e na governança colocando em risco a certificação e o direito à imunidade tributária, que é essencial para a sustentabilidade financeiras das instituições.

Por fim, os aspectos analisados nessa categoria se ancoram na Teoria Institucional, no que diz respeito ao conceito do isomorfismo coercitivo, visto que reflete as pressões normativas que as entidades enfrentam pelo cumprimento das exigências legais do CEBAS (DiMaggio & Powell, 2005).

Análise de documentos

A análise de documentos realizada no presente estudo considerou os principais instrumentos de gestão e controle disponíveis das entidades entrevistadas e detentoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Foram examinadas as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2024, os Editais de Bolsas de Estudos disponíveis nos respectivos sites institucionais, bem como o normativo interno e a política interna relacionada ao processo de concessão e renovação das bolsas da Instituição Ômega.

A partir dessa análise foi possível verificar a relevância no cumprimento dos critérios de elegibilidade estabelecidos o art. 51 do Decreto nº 11.791/2023 e no art. 19 da Lei Complementar nº 187/2021 no que se refere à comprovação do perfil socioeconômico dos bolsistas (Brasil, 2021; Brasil, 2023), sendo exigido recorrentemente nos editais itens como: comprovantes de rendimentos de todos os integrantes do grupo familiar, extratos bancários para todas as contas ativas no relatório do Banco Central, declarações de imposto de renda, registros na carteira de trabalho, informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), documentos específicos conforme o perfil do bolsista ou do familiar se for trabalhador autônomo, rural, aposentados e etc., além de comprovantes de despesas e moradia.

Verificou-se também em um dos editais analisados, que a renovação da bolsa de estudos se dá por meio de assinatura do termo de renovação, desde que a condição socioeconômica do bolsista permaneça inalterada, não sendo necessário o envio dos documentos para nova análise socioeconômica, diferentemente dos processos das demais entidades que realizam a análise socioeconômica semestralmente quando para ensino superior e anualmente para ensino básico. Essa divergência de práticas contraria a Teoria Institucional, no conceito do isomorfismo mimético descrita por DiMaggio e Powell (2005), que ocorre quando as organizações tendem a adotar práticas similares

às de suas concorrentes diante das incertezas institucionais.

Além disso, ainda em análise dos editais de bolsas de estudos e regulamentos, identificou-se documentos desatualizados nos portais das instituições e que não refletem integralmente os requisitos legais, uma vez que ainda possuem diretrizes da Lei nº 12.101/09, considerada inconstitucional em 2020 pelo Supremo Tribunal Federal (Pinheiro; D'Angelo, 2021). A não atualização desses documentos compromete a clareza e a transparência das informações prestadas ao público externo sobre os critérios, prazos e procedimentos para a concessão das bolsas de estudos, além de enfraquecer a governança institucional. Essa situação contraria os princípios do COSO (2013), que destaca a importância de gerar e divulgar informações confiáveis e atualizadas para apoiar a tomada de decisão e o cumprimento dos objetivos institucionais.

De forma geral, a análise documental permitiu identificar a existência de práticas relevantes voltadas à conformidade com os requisitos legais, no que se refere a documentação socioeconômica dos bolsistas, as contabilizações e informações segregadas e divulgadas nos demonstrativos financeiros, bem como a divulgação de normativos e políticas institucionais. Contudo, em relação a ausência de atualização dos editais de bolsas de estudos e a prática de renovação automática das bolsas sem revalidação periódica do perfil socioeconômico dos beneficiários, são pontos que necessitam atenção, pois expõem as instituições a riscos legais e operacionais que podem comprometer o atendimento às exigências da legislação vigente.

Proposição do modelo de controles internos para uma instituição sem fins lucrativos possuinte do CEBAS Educação

Considerando que esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, os resultados obtidos da pesquisa permitiram levantar pressupostos desenvolvidos a partir dos achados das categorias construídas durante as análises de conteúdo das entrevistas e análise documental realizada. A partir da utilização dessas técnicas foi possível obter uma compreensão das práticas adotadas pelas instituições possuintes do CEBAS Educação com a teoria e literatura.

Com base nas evidências levantadas e no referencial teórico utilizado, pode-se concluir que as práticas observadas nas instituições participantes possuem melhorias a serem feitas quanto ao alinhamento dos princípios do framework de Controles Internos – Estrutura Integrada do COSO (2013), como melhoria nas atividades de monitoramento, avaliação de riscos, segregação de funções, recursos tecnológicos, formalização de normas, entre outros.

Além disso, a partir das exigências legais do CEBAS previstas na Lei Complementar nº 187/2021 e no Decreto nº 11.791/2023, observou-se que as entidades necessitam de controles internos mais robustos, proporcionando maior transparência, acuracidade e tempestividade para a tomada de decisão quanto aos requisitos da legislação, de forma a auxiliar no processo de prestação de contas junto ao órgão regulador Ministério da Educação.

Com base no exposto, serviram de base para a construção do modelo proposto apresentado abaixo que busca alinhar as exigências da lei do CEBAS Educação, as melhores práticas das entidades entrevistadas aos princípios do COSO (2013).

Controle 1

A instituição deve apresentar declaração formal que assegure a vedação da concessão de remuneração, benefícios ou vantagens a dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores, bem como a proibição da distribuição de resultados e/ou bonificações a esses agentes. A partir das entrevistas realizadas, verificou-se que as entidades incluem essa previsão em seus Estatutos Sociais, sendo igualmente necessário implementar controles de pagamentos, transferências e contabilizações para garantir o cumprimento efetivo desses critérios legais.

Controle 2

Avaliar se as escriturações contábeis estão em conformidade com as normas fiscais e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Para isso, exige-se pessoal capacitado nas áreas contábil e fiscal, além do suporte de auditorias internas e externas, quando aplicável.

Controle 3

Deve-se manter arquivamento físico e/ou digital de todos os documentos requeridos em lei, como os Termos de Concessão de Bolsas e Benefícios, entre outros, além disso, realizar e manter controles atualizados desses arquivos, para atender diligências do Ministério da Educação.

Controle 4

Realizar mensalmente a verificação da regularidade das certidões legais e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Controle 5 – Princípio 6 (Externo) do COSO (2013)

As demonstrações contábeis devem ser elaboradas em sistema que possibilite o registro segregado das receitas, despesas e gratuidades, em conformidade com as normas fiscais e contábeis. Quando a receita bruta anual ultrapassar o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006 (receita bruta superior a R\$ 360 mil e igual ou inferior a R\$ 4,8 milhões para empresas de pequeno porte), torna-se obrigatória a auditoria independente registrada no CRC. Esses demonstrativos devem ser acompanhados de notas explicativas, evidenciando de forma clara a concessão de bolsas de estudo e benefícios, bem como o cumprimento das proporções legais exigidas.

Controle 6

O controle interno deve abranger também a manutenção de protocolos de requerimento de concessão e renovação do CEBAS, que deve ser apresentado dentro do prazo de 365 dias anteriores ao término da validade. O arquivamento seguro, físico ou digital, desses protocolos é indispensável para atender possíveis diligências ou indeferimentos. Nos casos em que a instituição atua em mais de uma área, o requerimento deve ser protocolado no Ministério certificador da área preponderante, contendo todos os dados necessários de todas as áreas de atuação.

A decisão do MEC sobre o requerimento de concessão ou de renovação da certificação ou sobre o cancelamento da certificação será publicada no Diário Oficial da União, disponibilizada no sítio eletrônico do Ministério certificador e comunicada à entidade, em

meio físico ou eletrônico, a entidade deve realizar o controle de acompanhamento periódico, se possível diário, sobre a decisão do órgão regulador a fim de evitar perda do prazo de trinta dias em caso de diligências, indeferimento do requerimento ou recurso.

Controle 7

A instituição deve ter um controle sob os prazos para prestação de contas anuais ao MEC e para a renovação da certificação do CEBAS, que ocorre a cada três anos para entidades com receita bruta anual superior a R\$1 milhão, ou a cada cinco anos para aquelas cuja receita bruta anual igual ou inferior a esse valor. Adicionalmente, a instituição deve responder prontamente às solicitações de informações do órgão regulador, atendendo em tempo hábil as diligências do Ministério da Educação.

Controle 8

O requerimento de concessão ou de renovação da certificação deverá ser protocolado junto ao Ministério da Educação, contendo os documentos do Art. 5º e os apresentados no Art. 47, como destaque, a partir das entrevistas foi constatado que no relatório de execução anual, constante no item III do referido artigo, deverá apresentar o que foi realizado em comparação com o plano anual de atendimento, ou seja, se trata de um comparativo do que foi planejado (Plano anual de atendimento) com o que foi executado (relatório de execução anual) além disso deve estar acompanhado da documentação exigida em lei, como cópia dos termos de concessão de bolsas, benefícios complementares, cópia dos termos de parceria ou instrumentos congêneres com instituições públicas de ensino e estatuto social atualizado.

O Plano anual de atendimento contendo o escopo, o método, os critérios de elegibilidade e as metas para as áreas de atuação preponderante e não preponderante. Além disso, partir das entrevistas constatou-se que trata de um documento que contém a estimativa de alunos matriculados para o exercício seguinte, quantidade de alunos com bolsas integrais e parciais que será concedida de acordo com os cursos e/ou séries, além disso, contém a previsão financeira da concessão de bolsas e benefícios, apresentadas de forma segregada por exemplo: bolsas próprias, bolsas de PROUNI, bolsas do ensino da

educação básica, bolsas de ensino superior etc. Deve conter além das previsões e estimativas como será executado, quem serão os alunos contemplados para usufruir das bolsas, como serão selecionados alinhado também para o alcance das metas e das estratégias do Plano Nacional de Educação.

Controle 9 – Princípio 04 e 10 do COSO (2013)

No processo de concessão de bolsas de estudo, as entidades devem exigir documentação socioeconômica completa dos candidatos e de seus familiares para avaliação da renda per capita do grupo familiar, o controle pode ser realizado por meio de checklist para controle das entregas dos documentos, sendo:

- Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF;
- Registrato - Relatório do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
- Os três últimos extratos de cada Instituição indicada como ativa no CCS;
- Comprovantes de renda podendo ser:
- Trabalho assalariado: entrega dos três últimos contracheques quando a renda for fixa, ou dos seis mais recentes no caso de remuneração variável, acompanhados do extrato do CNIS;
- Trabalho autônomo: cópia do registro de inscrição da atividade na Prefeitura Municipal, além das guias de recolhimento da Previdência referentes aos últimos três meses;
- Atividade informal: declaração contendo a descrição da atividade exercida e o valor da renda média mensal bruta atual, acompanhada dos extratos bancários dos últimos três meses;
- Proprietário ou sócio de empresa ou microempresa (exceto MEI): declaração de pró-labore assinada por contador com identificação no CRC, extratos bancários referentes aos últimos três meses, cartão do CNPJ e, em caso de empresa inativa, declaração de inatividade, além do extrato do CNIS;
- Microempreendedor Individual (MEI): relatório mensal de receitas brutas dos últimos três meses, declaração anual do Simples Nacional (DASN-Simei) do exercício anterior, cópia do CNPJ, extratos bancários dos últimos três meses e extrato do CNIS;

- Aposentados e pensionistas: extrato atualizado do benefício do INSS, incluindo eventual complemento de aposentadoria; entre outros.

Além de cópias dos comprovantes de despesas do grupo familiar, IPTU, 3 últimas faturas dos cartões de crédito, água, luz, telefone, gastos com convênio, dentre outros.

O controle sobre as condições socioeconômicas dos bolsistas ocorre a cada novo período letivo.

Cabe à instituição manter equipe capacitada para realizar tais análises, assegurando que as bolsas integrais sejam concedidas a alunos com renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo, e as bolsas parciais, a alunos com renda de até 3 salários-mínimos. Importante ressaltar que as entidades devem possuir controles de segregação de função sistêmicos ou manuais da análise socioeconômica, concessão e implementação da bolsa, de forma a mitigar os riscos de concessões indevidas e de privilégios.

Controle 10 – Princípio 13 do COSO (2013)

Para um controle sobre as proporções mínimas de concessão e bolsas de estudos eficaz, as entidades devem dispor de controles automáticos íntegros dos alunos matriculados, sendo: bolsistas, pagantes e inadimplentes, de forma a auxiliar a administração na gestão dos alunos e bolsistas, além de utilizar informações precisas e adequadas para apoiar a tomada de decisões e assegurar o cumprimento das obrigações legais.

Para entidades do Ensino Básico: A entidade que atue na educação básica deverá conceder, anualmente, bolsas de estudo na proporção de uma bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes.

Para cumprimento da proporção a entidade poderá oferecer, em substituição bolsas de estudos parciais sendo, no mínimo, uma bolsa de estudo integral a cada nove estudantes pagantes.

Para entidades do Ensino Superior: As instituições de ensino superior que aderirem ao Programa Universidade para Todos (Prouni) têm a obrigação de conceder, anualmente, uma bolsa de estudo integral a cada cinco estudantes pagantes. Essa vinculação ocorre mediante termo de adesão, o que exige que a distribuição das bolsas seja realizada em conformidade com as regras específicas do Programa. Para cumprimento da proporção

a entidade poderá oferecer, em substituição bolsas de estudos parciais sendo, no mínimo, uma bolsa de estudo integral a cada nove estudantes pagantes.

Caso, após o cumprimento das etapas do Prouni, ainda reste saldo de bolsas a serem oferecidas para atingir o quantitativo legalmente exigido, a entidade beneficente poderá complementá-las, desde que respeite a proporção mínima de bolsas integrais prevista no inciso I do § 2º e os critérios socioeconômicos estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 51 da legislação.

Por sua vez, as instituições de ensino superior beneficentes que não participem do Prouni deverão oferecer, anualmente, bolsas de estudo na proporção de uma bolsa integral para cada quatro alunos pagantes. Para atender essa exigência, é permitido substituir parte das bolsas integrais por bolsas parciais de 50%, desde que observadas as mesmas condições: pelo menos uma bolsa integral a cada nove pagantes e a manutenção da relação de duas bolsas parciais equivalendo a uma bolsa integral.

Controle 11

Os controles sobre os benefícios complementares também são relevantes no processo de concessão e renovação do CEBAS, uma vez que as entidades podem oferecer benefícios aos alunos bolsistas e/ou seu grupo familiar como: Tipo I: transporte, material didático, alimentação ou moradia; Tipo II com o objetivo de promover ao estudante o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão do curso na instituição de ensino; ou Tipo III (Somente para instituições que possuam educação básica) projetos e atividades de educação em tempo integral destinados à ampliação da jornada escolar dos alunos da educação básica matriculados em escolas públicas que apresentem índice de nível socioeconômico baixo, nos termos do disposto na legislação.

Contudo, para substituição de parte das bolsas por benefícios, deve-se firmar termos de concessão ou parcerias específicas, devendo ser controladas, arquivadas e enviadas ao MEC.

Controle 12 – Princípio 03 do COSO (2013)

A administração deve definir os níveis de subordinação, autoridades e responsabilidade, especialmente no que se refere aos processos relacionados ao CEBAS, garantindo que

não haja conflitos de interesse. Além de possuir apoio tecnológico adequado, que ofereçam ferramentas ágeis, seguras e precisas, permitindo monitorar se os objetivos dos controles estão contribuindo para o cumprimento da legislação.

Controle 13 – Princípio 15 do COSO (2013)

Os mecanismos de governança têm papel central nos processos relacionados ao CEBAS, pois garantem que a comunicação com os bolsistas seja clara e acessível. Para isso, é indispensável que os regulamentos e editais sejam amplamente divulgados nos canais institucionais, especialmente nos sites oficiais, apresentando critérios objetivos, transparentes e de fácil entendimento. Além de estar previsto no Decreto, a publicação de editais de bolsas amplia o acesso às informações pelos bolsistas, fortalecendo a transparência e facilitando o acesso. Complementarmente, a instituição deve manter em locais visíveis placas que informem sua condição de entidade beneficente, reforçando sua legitimidade e compromisso social.

Controle 14 – Princípio 01 do COSO (2013)

Ainda sobre os controles de governança, a instituição deve elaborar e implementar a norma de ética e conduta, de modo a refletir claramente os valores e princípios éticos e de integridade, alinhado às leis, normas e regulamentos vigentes. Esse documento deve ser amplamente divulgado para colaboradores, alunos e bolsistas.

A estrutura de governança e a alta administração devem demonstrar compromisso com a ética e a integridade por meio de suas decisões e comportamentos. Essa postura fortalece os controles internos voltados à correta concessão das bolsas de estudos, assegurando a sua concessão de forma justa, nas quantidades previstas e de acordo com os perfis socioeconômicos dos candidatos.

Controle 15 – Princípio 05 do COSO (2013)

Cabe aos gestores a responsabilidade por planejar, implementar e avaliar continuamente as estruturas organizacionais, bem como definir claramente as autoridades e responsabilidades sobre os controles internos vinculados aos processos de CEBAS. Além disso, são incumbidos de garantir o desempenho das áreas e atividades sob sua gestão, assegurando o cumprimento das obrigações legais e

regulatórias.

Controle 16 – Princípio 06 do COSO (2013)

A administração da entidade deve estabelecer os objetivos operacionais alinhados ao contexto setorial, de mercado e regulatório da entidade e delimitar os níveis de tolerância ao risco.

No contexto da filantropia, os objetivos incluem metas relacionadas à oferta de bolsas de estudo ou projetos, como exemplo, as quantidades de cursos x número de alunos (vagas), a fim de auxiliar no processo de cumprimento do CEBAS, mantendo a qualidade do ensino e sustentabilidade financeira.

Controle 17 – Princípios 07, 08 e 09 do COSO (2013)

Os controles mitigatórios de fraude, são primordiais para as instituições, apesar da Lei 187/2021 e o Decreto 11.791/2023 não exigirem tais controles, ressalta-se pela importância destes na saúde e manutenção da entidade, sendo:

Identificar e avaliar riscos em todos os níveis (entidade, unidades, mantidas e processos), com foco no cumprimento da legislação CEBAS desta forma, as entidades devem elaborar controles de monitoramento de riscos específicos, como: possibilidade de fraudes, corrupção ou perdas de ativos, considerando incentivos e pressões internas/externas; tentativa de beneficiar alguém com uma bolsa de estudos, ou pressão para aprovar bolsistas sem a devida análise socioeconômica apenas para atingir a quantidade mínima; e ausência de capacitação de colaboradores para análise socioeconômica, entre outras.

Definir a periodicidade para avaliação dos riscos, conforme grau de mudança e impacto e adotar mecanismos de mitigação, como: Canal de denúncias; Estrutura de auditoria interna, gestão de riscos e compliance, além da segregação de funções no processo de concessão de bolsas (análise socioeconômica x aprovação).

Controle 18 – Princípio 11 do COSO (2013)

Controles de segurança da informação possuem o objetivo de proteger dados sensíveis e garantir a continuidade das operações e integridade dos sistemas, assegurando que

as informações geradas e armazenadas sejam confiáveis, atendendo as necessidades operacionais e de conformidade.

Entre as práticas implementadas, estão: Controle dos alunos pagantes e inadimplentes; Segregação automática de função; Cálculo automatizado do cumprimento da quantidade e proporções de bolsas concedidas conforme os critérios previstos em Lei; além do uso de sistemas eletrônicos para armazenamento de documentos e termos de concessão de bolsas e benefícios

Controle 19 – Princípio 12 e 14 do COSO (2013)

A divulgação das políticas, normas e procedimentos atualizados e divulgado a todos os colaboradores, auxilia a entidade a monitorar e a requerer que as atividades de controle sejam realizadas em conformidade com essas diretrizes, estabelecendo os objetivos, as responsabilidades e os responsáveis por sua execução. Esse alinhamento promove a padronização dos processos e assegura o cumprimento das obrigações operacionais e legais.

Controle 20 – Princípio 16 e 17 do COSO (2013)

A instituição deve conduzir avaliações regulares dos controles internos para verificar se estão operando de forma eficaz e conforme o esperado. Em determinadas entidades, essa avaliação é realizada pela auditoria interna e/ou setor de compliance, ambos possuem atuação independente e reportam diretamente à estrutura de governança.

Os resultados dessas avaliações são comunicados à alta administração, avaliadas com base em sua gravidade e possíveis impactos, após isso são elaborados e implementados planos de ação pela administração para corrigir as deficiências identificadas, adicionalmente, é realizado monitoramento (follow-up) contínuo da implementação das ações corretivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões deste estudo tiveram como objetivo responder à questão de pesquisa elaborada e aos objetivos específicos estabelecidos. A investigação partiu do levantamento das legislações aplicáveis às entidades beneficentes na área da

educação, em seguida, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores das áreas de filantropia, concessão de bolsas, contabilidade e finanças das instituições de ensino certificadas com o CEBAS Educação.

Com base nas análises das entrevistas, e a análise de documentos institucionais como: editais, demonstrativos financeiros, normativos e políticas internas, foi possível avaliar a aderência dos controles internos existentes em relação ao framework de Controles Internos do COSO (2013). A partir dessas evidências e do referencial teórico, foi desenvolvido o modelo de controles internos apresentado abaixo, estruturado de acordo com os componentes e os princípios do COSO (2013), as exigências vigentes do CEBAS Educação das Lei Complementar nº187/2021 e Decreto nº 11.791/2023, e às boas práticas do setor filantrópico.

Os dados obtidos por meio das entrevistas e da análise documental revelaram padrões semelhantes entre as instituições analisadas. Algumas fragilidades relevantes foram identificadas, como a ausência de regras internas definidas e formalizadas, ausência de atribuições de responsabilidades, falta de segregação de funções, por vezes, uma única pessoa executa e controla processos críticos, gestão sem conhecimento sobre monitoramento de riscos, fraudes e sem mecanismos de avaliação, evidenciando lacunas na aderência aos componentes do COSO (2013), principalmente nos aspectos de governança e supervisão. Além disso, nas pequenas e médias empresas, verificou-se que o acompanhamento do cumprimento das exigências do CEBAS ocorria apenas no momento da renovação da certificação, sem um acompanhamento ao longo do período.

Em contrapartida, algumas boas práticas foram observadas. As instituições possuíam demonstrações financeiras auditadas, conforme requer a lei vigente. Também foi observado a utilização de controles automatizados para controle de alunos matriculados, bolsistas, pagantes e inadimplentes, o que alinha as operações às recomendações do COSO (2013), princípios 10 e 11. Esses achados evidenciam que, para cumprir as exigências do CEBAS e a sustentabilidade institucional, as entidades precisam dispor de controles internos robustos e estruturados, alinhado com os achados dos autores Wooten, Coker e Elmore (2003) e Júnior et al. (2022), entretanto, sua implementação integral pode demandar altos investimentos e transformações organizacionais

(Barragan, Weffort e Aranha, 2005).

Em análise dos aspectos quanto a aderência, impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade, verificou-se que a aderência demonstra coerência entre o referencial teórico, a metodologia e as práticas observadas nas instituições analisadas. O impacto potencial confirma a utilidade do modelo como ferramenta de apoio à gestão e à conformidade com a legislação vigente, enquanto o impacto realizado demonstra as melhorias já observadas e descritas, como por exemplo maior clareza nos processos, fortalecimento da governança e aprimoramento dos controles internos. O critério de inovação destacou-se pela adaptação do *framework* COSO (2013) às exigências da Lei do CEBAS Educação, ampliando sua relevância no contexto das instituições de ensino sem fins lucrativos. A complexidade do estudo é demonstrada pelas dimensões contábeis, jurídicas, financeiras e operacionais. A abrangência confirma a viabilidade da utilização do modelo proposto em instituições de diferentes portes. E a replicabilidade foi garantida pelo modelo sugerido permitindo que seja adaptado e aplicado por outras organizações com finalidades semelhantes.

Do ponto de vista da aplicabilidade prática, o modelo serve como um guia abrangente para as instituições de ensino certificadas ao associar controles internos como: políticas de revisão periódica de normas (princípio 6), divulgação dos editais e demonstrações financeiras (princípio 15), segregação de funções e critérios para análise socioeconômica dos bolsistas (princípio 10), entre outros, com os procedimentos exigidos para a manutenção do CEBAS como: planos anual de atendimento, relatório de execução, certidões fiscais, controle das bolsas, facilitando o cumprimento das obrigações certificadoras. De forma geral, o modelo proposto contribui para o fortalecimento da governança, mitigação de riscos operacionais e no cumprimento legal, assim como auxilia as entidades no monitoramento dos seus processos operacionais, financeiros, conformidade com as leis da filantropia e de divulgação, alinhado as categorias de objetivos do COSO (2013).

Por fim, como sugestão para pesquisas futuras, avaliar a implementação do modelo proposto em instituições de ensino beneficentes, por meio de estudo de caso de modo a acompanhar sua aplicação prática, bem como avaliar os impactos na eficácia dos controles internos e na transparência das prestações de contas junto ao órgão regulador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIFF, Mohd Shoki Bin Md. et al. A Framework for Risk Management Practices and Organizational Performance in Higher Education. *Review of Integrative Business & Economics Research*, v. 3, n. 2, p. 422–432, 2014. Disponível em: www.sibresearch.org.

BARRAGAN, Luciana Gavazzi; WEFFORT, Elionor Farah Jreige; ARANHA, Maria Paula Soares. O processo de gestão de riscos e controles internos nas Entidades Sem Fins Lucrativos como uma ferramenta para redução de custos., 2005. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/1742>. Acesso em: 17/08/2024.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. 70. ed. São Paulo, 2010.

BRASIL. Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023. Regulamenta a Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11791.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.791%2C%20DE%2021,195%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 29/10/2024

BRASIL. Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021. Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp187.htm. Acesso em 29/10/2024

BRASIL. Ministério da Educação. *Diário Oficial [da União]: seção 1*, Brasília, DF, 2024

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC. *Interpretação Técnica Geral – ITG 2002 (R1)*. Brasília. Disponível em: [https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2002\(R1\).pdf](https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2002(R1).pdf). Acesso em: 25 de outubro de 2024.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC. Resolução CFC n. 1135/08. NBC T 16.8 – Controle Interno. Disponível em: https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Publicacao_Setor_Publico.pdf

COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. *Internal Control - Integrated Framework*, 2013.

DĂNESCU, Tatiana; PROZAN, Mihaela; PROZAN, Roxana Diana. Perspectives Regarding Accounting – Corporate Governance – Internal Control. *Procedia Economics and Finance*, v. 32, p. 588–594, 2015.

DANTAS, José A; et al. Custo-benefício do controle: proposta de um método para avaliação com base no COSO. *Contabilidade, Gestão e Governança*, v. 13, n. 2, p. 3–19, 2010.

DILLARD, Jesse F.; RIGSBY, John T.; GOODMAN, Carrie. The making and remaking of organization context: Duality and the institutionalization process. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, v. 17, n. 4, p. 506–542, 2004.

DIMAGGIO, Paul J; POWELL, Walter W. A gaiola de ferro revisitada: Isomorfismo institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais. *Revista Administração de Empresas*, v. 45, n. 2, p. 74–89, 2005.

DUMOGA, Annie Selorm. *Strategies for Improving the Effectiveness of Internal Control Processes in Nonprofit Organizations*. Walden University, 1–175, 2022.

FARIAS, Rômulo Paiva et al. A metodologia COSO como ferramenta de gerenciamento dos controles internos. *Revista Contabilidade, Gestão e Governança*, v. 12, n. 3, p. 55–71, 2009.

FONIF. Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. *Pesquisa: A contrapartida do setor filantrópico para o Brasil, 2022*. Disponível em: <https://fonif.org.br/pesquisa-a-contrapartida-do-setor-filantropico-no-brasil/>. Acesso em: 11 jan. 2025

GAMAGE, Sujeewa Damayanthi Doluwarawaththa; GOONERATNE, Tharusha. Management controls in an apparel group: An institutional theory perspective. *Journal of Applied Accounting Research*, v. 18, n. 2, p. 223–241, 2017.

GESSER, Grazielle Alano; LAVARDA, Carlos Eduardo Facin; MELO, Pedro Antonio de. *Análise da relação entre estratégia, controle e governança nas universidades*. Assunção, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/377297789>.

GIL, Antonio Carlos. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 4. ed. São Paulo, 2002.

HAYNE, Christie; FREE, Clinton. Hybridized professional groups and institutional work: COSO and the rise of enterprise risk management. *Accounting, Organizations and Society*, v. 39, n. 5, p. 309–330, 2014.

HENK, Oliver. Internal control through the lens of institutional work: a systematic literature review. *Journal of Management Control*, v. 31, n. 3, p. 239–273, 2020.

HIGHTOWER, Rose. *Internal controls policies and procedures*. 1. ed. United States: John Wiley & Sons, Inc., 2009.

JÚNIOR, Roberto Reinhardt et al. Desafios da implantação e manutenção do CEBAS para as entidades do terceiro setor. *Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos (REDECA)*, v. 9, p. e58570, 2022

KLEIN, Yolandy; LUBINGA, Stellah; MASIYA, Tyanai. Implementation of internal controls in supply chain management: A case study. *Journal of Transport and Supply chain Management*, v. 18, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.4102/jtscm.v18i0.1083>. Acesso em: 15 mar. 2025.

KRIPPENDORFF, Klaus. Content Analysis: An introduction to its methodology. 2nd ed., Sage, 2004.

LAWSON, Bradley P.; MURIEL, Leah; SANDERS, Paula R. A survey on firms' implementation of COSO's 2013 Internal Control-Integrated Framework. *Research in Accounting Regulation*, v. 29, n. 1, p. 30-43, 2017.

LEITE, Juscelino Humberto R. L. S.; SILVA, Edna Dias da; PEREIRA, Luciano de Almeida. Imunidades Tributárias no Terceiro Setor. *Revista Jurídica OAB Tatuapé*, v. 1, n. 2, p. 2-11, 2022.

MAFFI, Daiana. A importância da metodologia do COSO. *RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios*, Porto Alegre, v. 6, n.2, p. 27-49, 2018.

MAIA, Matheus Silva et al. Contribuição do Sistema de Controle Interno para a excelência corporativa. *Revista Universo Contábil*, v. 1, n. 1, p. 54-70, 2005.

MARKIONI, Nayara Damasceno et al. Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 8, n. 6, p. 1294-1311, 2022.

MARQUES, Márcio. Governança e o alinhamento de práticas de sustentabilidade em Instituição de Ensino Superior. *Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Universidade Ibirapuera, São Paulo*, 2021.

MEYER, J. W.; ROWAN, B. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*, v. 83, 2, p. 340 - 363, 1977.

MOREHEAD, William Alonzo. Internal control and governance in non -governmental organizations designed to provide accountability and deter, prevent and detect fraud and corruption. *The University of Southern Mississippi*, 2007.

OYADOMARI, José Carlos et al. Fatores que influenciam a adoção de artefatos de controle gerencial nas empresas brasileiras. Um estudo exploratório sob a ótica da teoria institucional. *RCO - Revista de Contabilidade e Organizações - FEARP/USP*, v. 2, n. 2, p. 55-70, 2008.

PANGALDI, Cristiane; BOLOGNESI, Roselaine. A Contabilidade do Terceiro Setor e a Lei de CEBAS*. *Universitas*, v. 11, n. 21, p. 13-36, 2017

PÉRTILE, Raquel Teresinha Nedel et al. Aplicação do modelo COSO ERM no gerenciamento dos controles internos em uma universidade comunitária. *Ciências Sociais Aplicadas em Revista - UNIOESTE/MCR*, v. 13, n. 24, p. 53-71, 2013.

PINHEIRO, Ian Blois; D'ANGELO, Marcia. Antecedentes e consequentes do processo de obtenção e renovação do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência

Social (Cebas). Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC), v. 15, n. 2, 2021.

POLTRONIERI, Carlos Cristiano. Um Estudo sobre Controles Internos em Pequenas e Médias Empresas de TI. Dissertação (Mestrado em Controladoria Empresarial) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

RIBEIRO, Livia Maria de Pádua; TIMÓTEO, Adriana Conceição. A Adoção dos Controles Internos em uma Organização do Terceiro Setor como Sustentabilidade Econômica: Um Estudo de Caso em uma Associação de Minas Gerais. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 9, n. 17, 2012.

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social Métodos e Técnicas. 3. ed., 1999.

SANTANA, Acmar Feliz dos Santos de; AZEVEDO, Tânia Cristina. Evidenciação contábil das entidades sem fins lucrativos de assistência social em Feira de Santana (BA): abordagem à luz das normas brasileiras de contabilidade. REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036, v. 12, n. 1, p. 171–191, 2020.

SOFYANI, Hafiez; ABU HASAN, Haslida; SALEH, Zakiah. Does internal control contribute to quality management in higher education institutions? Indonesia's adoption experience of the COSO integrated framework. TQM Journal, v. 35, n. 8, p. 2162–2180, 2023.

SOUZA, Giovanna Lutz de; GIENTORSKI, Luiz Carlos. A gestão de custos na filantropia: Um estudo de caso em uma Instituição de Ensino. Guarapari - ES, 2003. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/2490>. Acesso em: 13 set. 2024.

SOUZA, Marlene de Fátima Campos. Uma contribuição da contabilidade na melhoria do processo de prestações de contas nas entidades do terceiro setor. Estudo de Caso: Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha - UNIVEM. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Financeiras) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.

TURPEN, Richard. How to Implement the New Internal Control Frameworks. Nonprofit World, v. 33, n. 2, p. 22-24, 2015. Disponível em: <https://research.ebsco.com/c/iivihl/viewer/pdf/6rrmu2q27n>. Acesso em: 6 mar. 2025.

UMAR, Hussaini; DIKKO, Muhammed Umar. The effect of internal control on performance of commercial banks in Nigeria. International Journal of Management Research & Review, v. 8, n. 6, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/330169333>.

UWADIAE, Oduware. COSO - An Approach to Internal Control Framework, 2015. Disponível em: <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/ng/en/docs/services/audit-assurance/2023/ng-coso-an-approach-to-internal->

control-framework.pdf. Acesso em: 9 jan. 2025.

VOESE, Simone Bernardes; REPTCZUK, Roseli Maria. Características e peculiaridades das entidades do terceiro setor. *ConTexto - Contabilidade em Texto*, v. 11, n. 19, p. 31–42, 2011.

WOOTEN, Thomas C.; COKER, John W.; ELMORE, Robert C. Financial control in religious organizations: A status report. *Nonprofit Management and Leadership*, v. 13, n. 4, p. 343–365, 2003.

ZUBER, Jill M; ANDERSEN, Margaret L. Exploration of Internal Controls and Fraud in American and Canadian Public Charities: An Examination Using the COSO Framework. *Journal of Theoretical Accounting Research*, v. 16, p. 1–36, 2020.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

O Quadro 2 estabelece o somatório de 70,0 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico referente à Dissertação de Mestrado: “Proposição de um modelo de controles internos sob a perspectiva do COSO para instituições de ensino possuintes do CEBAS educação”, de Evelyn de Siqueira Prevedel, aprovada em 21/08/2024, corresponde ao estrato TA3, conforme instruções da CAPES (CAPES - Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 2.

Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Baixo impacto	5	3,0	Alto impacto	15,0	6				9,0	15,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA3	Pontuação		70,0

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni e Prof. Dr. Octávio Ribeiro de Mendonça Neto analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA3".

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Evelyn de Siqueira Prevedel

Mestranda em Controladoria, Finanças e Tecnologia de Gestão pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2015). Atualmente é auditor sênior do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Tem experiência na área de auditoria interna e externa. Ela pode ser contatada em: evelyn.prevedel@mackenzie.br

Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima

Doutor em Administração de Empresas pela EAESP-FGV (2015), com período sanduíche na Indiana University (2014) - Indianápolis (EUA), Mestre em Economia (Finanças - 2008) e MBA em Finanças (2005) ambos pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, especialização em Administração Industrial pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - USP (1996), especialização em Administração de Recursos Humanos e Organização & Métodos (1991 a 1993) e graduação em Administração de Empresas (1990) pela Universidade São Judas Tadeu. Autor de diversos artigos publicados em congressos e periódicos nacionais e internacionais. Professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em controladoria e finanças empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do departamento de engenharia de produção do Centro Universitário FEI, Ex-Professor convidado do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Ex-Professor convidado de pós-graduação do Centro Universitário João Pessoa (UNIPÊ). Ex-professor Adjunto da Universidade São Judas Tadeu. Coordenador do Núcleo de Pesquisas em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Representante de Educação Continuada dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Controladoria. Coautor do livro Contabilidade Gerencial: ferramentas para melhoria de desempenho empresarial. Ele pode ser contatado em: ronaldo.lima@mackenzie.br

Carlos Cristiano Poltronieri

Doutor em Controladoria e Finanças Empresariais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2023). Mestre em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2012). Pós-Graduado em Contabilidade, Auditoria e Controladoria pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2009). Graduado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2006). Professor do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica em Governança Corporativa, Risco e Compliance e de Gestão Inovadora em Finanças da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É sócio da Consulcamp Auditoria responsável por trabalhos de auditoria, asseguração, governança corporativa e assessoria em transações corporativas. Participa de conselhos consultivos em diversas empresas familiares. Participa como responsável da equipe de riscos, controles internos e auditoria interna em Comitês de Auditoria em empresas de grande porte. É board member da Alliot Group - aliança internacional de contadores e advogados para Latam. Ele pode ser contatado em: carlos.poltronieri@mackenzie.br